

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Memorias de Presentaciones

Villavicencio, Meta 12 y 13 de mayo de 2020
Colombia

[10.5281/zenodo.3843549](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3843549)

Coordinado General

Mag. Guillermo Alejandro Quiñonez-Mosquera

Comité Organizador

Mag. Maria Crisalia Gallo Araque

Mag. Diana Chavarro

Mag. Jasblehydy Arjenys Fuentes Vaca

Esp. Alba Yise Rojas Caballero

Ing. Emerson Duran

Maria Daniela Benitez Ramirez

Yuli Andrea Herrera

Comité Científico

PhD Rodrigo Varela

PhD Maria Eugenia Gomez

PhD Gloria Marlene Diaz

PhD Mequicedec Lozano

Mag. Sandra Esperanza Loaiza

Mary Luz Ordoñez

Mag. Carolina Ortiz Riaga

Esp. Maria Constanza Escobar Rodríguez

Mag. Julian Esteban Gutierrez Rodriguez

Mag. Juan Fernando Reinoso Lastra

Mag. Jesus Rafael Fandiño

Mag. Jennifer Vega Barbosa

Compiladores

Mag. Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera

Maria Daniela Benitez Ramirez

Comité Editorial

Mag. Luz Yarime Peña Ulloa

Mag. Manuel Humberto Paerez

Douglas Andrés Polania Pinzón

Tabla de Contenido

Eje Temático Emprendimiento y Sociedad

Pág.

Poster

- Propuesta de investigación para potencializar una Granja Agroecológica como centro experimental en investigación ambiental, ecológica, turística y energética. Choque Ladino, Néivar; Polanía Pinzón, Douglas Andrés & Diana Ximena, Ospina García 7
- Psicovida Colombia una forma diferente de vivir. Londoño Ibáñez, Didier Fernando; Acosta Caicedo, Margareth & Ospina García, Diana Ximena 8
- Diagnóstico para la creación de una escuela de tecnologías, basada en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura para las mujeres campesinas vereda Vanguardia de la ciudad de Villavicencio. Medina Ocampo, Lorena; Pedroza, Karol Yulieth & Marilyn Johana Díaz Urrea 9
- Implementación y validación del Programa AUNAR de Investigación e Innovación al Servicio de la Sociedad (PAIS). Ayala Ardila, Richard; Barrero Duque, Óscar Adolfo & Marín Martínez, Jair David 10
- Sistematización y análisis de las prácticas profesionales y proyectos de investigación en emprendimiento desde el año 2013 hasta el 2019 en una Institución de Educación Superior en Villavicencio. Polanía Pinzón, Douglas Andrés & Díaz Urrea, Marilyn Johana 11

Comunicaciones

- Mini cultivos en el hogar: cultiva tu propio alimento. Laura Cucaita 13
- Sembrarte: Un modelo de emprendimiento social sostenible Guevara Cagüño, William; Fuentes Rodríguez, German; Camargo Flechas, John Jairo & Rodríguez Hernández, Nidia Leonora 21
- Riesgos de los Jóvenes universitarios a la hora de emprender una idea de negocio. Andrade Beltran, Nicol; Guerrero Perez, Tatiana; Fuentes Rodríguez, German & Camargo Flechas, John Jairo 29
- Tourist Route APP Turismo en el Meta. Jiménez Gonzalez, Deybi Yolima & Molina Parra, María Clemencia 37
- Fuentes de financiación de los emprendimientos sociales en Villavicencio. Huertas Ortiz, Sebastián; Ramírez Marca, Alexandra & Quiñonez Mosquera Alejandro 47

Ponencias

- Dinámicas territoriales del emprendimiento asociativo en el municipio de Mesetas, Meta. Aura Luz Rodríguez 60
- Estrategia de comunicación para la promoción de la cultura del emprendimiento en población sorda del Colegio Guillermo Niño Medina de la ciudad de Villavicencio. Araujo Medina Laura Lorena; Torres Saavedra Mariana; Contreras Castro Daniel Alejandro; Sepúlveda Iscalá Arelis Julieth; Seija Urquijo José Benjamín; Herrera Gutierrez Karen Melissa & Bohórquez Prada Luis Alberto 76

Tabla de Contenido

Eje Temático Emprendimiento Universitario y CTei

Pág.

Comunicaciones

- La relación entre el buen uso de las herramientas tecnológicas en los emprendimientos y el progreso de estos. Dylan Guerrero 86
- Estrategias de emprendimiento de las startups para la sostenibilidad ambiental: una apuesta por la innovación. Bustamante Reyes, Yurian Adriana; Mejía Villarruel, Danna Michelle & Novoa Gonzalez, Maicol Esneider 94
- La importancia de la financiación estatal al emprendimiento resultado de investigación universitaria. Gustavo Enrique Ochoa Rocha & Quiñonez Mosquera, Alejandro 105
- Acercamiento a las características de los emprendedores de Spin-off Universitarias en Antioquia y los Santanderes. Moyano Díaz, Kevin José & Quiñonez Mosquera Alejandro 124
- Viabilidad para un cementerio ecológico de animales de compañía en Villavicencio. Orjuela Guerrero Leidy Marcela & Bustamante Zapata Angélica María 132

Ponencias

- Prototipo de plato bioplástico a base de cáscara de mango como recipiente alimentario de único uso. Sosa Guzmán Maria Lucia - Diaz Lizeth Daniela 158
- Impacto de las Empresas Resultado de Investigación Universitaria en el Desarrollo Local de Villavicencio. Rodríguez Sarmiento Fredy & Quiñonez Mosquera Alejandro 165
- Aproximación a las empresas reportadas por grupos de investigación como Spin-Off universitaria en Colombia. Herrera Triana Yuli Andrea & Quiñonez Mosquera Alejandro 190

Eje Temático Emprendimiento y Políticas Publicas

Poster

- Creación del Centro de Innovación Emprendimiento Turismo y Agronegocios: Distrito de Innovación como proceso de transformación urbana, social y económica para Villavicencio y el Meta. Emerson Duran 203
- Análisis comparativo de los determinantes de supervivencia de las empresas del sector comercio del municipio de Villavicencio (Colombia) y Chimbote (Perú) para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Mora Hernández Diana Marcela & Castellanos Linares Cesar Augusto 204

Tabla de Contenido

Eje Temático Emprendimiento y Políticas Públicas

Pág.

Ponencias

- Valoración de factores determinantes para la creación de spin off universitarias en Antioquia, Santander y Norte de Santander. Ahumada Ahumada,Valeria & Quiñonez Mosquera Alejandro 206

Eje Temático Formación en Emprendimiento

Poster

- Intenciones emprendedoras en estudiantes universitarios de programas en ciencias administrativas y contables. Caso de estudio. Josnel Hidalgo Martínez Garcés; Durán Omaña, Sandra Milena & Garcés Fuenmayor, Jacqueline Coromoto 222
- Implementación y Validación del Programa Especial de Atención a la Comunidad Educativa (PEACE). Richard Ayala Ardila; Carrillo Correa, Liliana & Marín Martínez, Jair David 223
- Análisis de las características del Universitario emprendedor y su potencial de desarrollo. Polanía Pinzón, Douglas Andrés & Rico Olaya, Jeimy Lorena 224

Ponencias

- El emprendimiento femenino como generador de empleo y autoempleo en las comunas dos y tres de Villavicencio. Perilla Ruíz, Lucila; Peña Ulloa, Luz Yarime; Gutiérrez Reyes, Mery Carolina & Puin Piñeros, Leidy Roció 226
- Índice de Medición Nacional del Ecosistema Emprendedor Universitario IMNEEU. Benitez Ramirez, Maria Daniela & Quiñonez Mosquera Alejandro 240

Eje Temático Emprendimiento y Sociedad

Proyectos modalidad Poster

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Granja Agroecologica EKONUKO.

Introducción: Desarrollar una Granja Agroecológica como centro experimental en investigación ambiental, ecológica, turística en la ciudad de Villavicencio.

Marco teórico: La Granja agroecológica realiza un equilibrio entre la naturaleza y los componentes autosostenibles de la productividad como alimentos, abonos reutilizables y diversidad en la producción agroecológica.

Problema de Investigación: ¿como Viabilizar la Granja Agroecológica, de manera autosostenible y rentable?

Objetivos: Elaborar un diagnostico para el desarrollo productivo de la granja.
- Realizar estudio de mercados, para identificar clientes y viabilidad de la misma.

Metodología: es el tipo de estudio a elaborar de la granja autosostenible para aprovechar los recursos renovables correspondientes al estudio descriptivo. Fuentes de información utilizadas: Primarias y secundarias, las primarias muestras realizadas en la elaboración del diseño como: actas de reuniones, conversaciones, entrevistas, encuestas, información realizada. Secundarias: información y aplicación de normas, leyes artículos decretos que regulan las granjas autosostenibles.

Resultados esperados: Fortalecer las capacidades técnicas y locativas en una Granja Agroecológica. Generar recursos sostenibles a través de la ejecución de proyectos para el desarrollo de nuevos conocimientos. Optimización Productiva de las granjas en sus líneas de desarrollo agrícola, pecuaria, turística, energética y ambiental.

Bibliografía: Buenas prácticas agrícolas. [en línea]. Bogotá: Marcel Gonnet [citado 20 abril, 2018]. Disponible en Internet:<
<http://www.fao.org/docrep/pdf/009/A0718s/A0718s00.pdf> SEMINIS. Claves de la Rotación de Cultivos [en línea]. Bogotá: Javier Barros [citado 20 abril, 2018]. Disponible en Internet:<
<http://www.seminis.mx/blogclaves-de-la-rotacion-de-cultivos/>>

Autores: Nélvor Choque Ladino Universidad UNIMINTO nelvar.choque@uniminuto.edu
Douglas Andrés Polanía Pinzón Universidad- UNIMINUTO douglas.polania@uniminuto.edu
Diana Ximena Ospina García Universidad UNIMINUTO diana.ospina.g@uniminuto.edu

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AMAZONIROQUIA. EnInEAO2020

Corporación Psicovida Colombia “Una Forma diferente de vivir”

INTRODUCCIÓN: desea brindar un espacio alternativo para aquellos que buscan encontrar equilibrio físico, mental y/o espiritual a través de la Arteterapia. inicia con jóvenes entre los 11 y 17 años, y adultos jóvenes entre los 18 y 21 años en la ciudad de Villavicencio, con el fin de prevenir factores de riesgo psicosociales como son: el consumo y/o abuso de sustancias psicoactivas, estrés, depresión, violencia intrafamiliar, Bullying, ansiedad entre otros, encontrando no solo una gran aceptación de la misma, sino que además es asimilada como un nuevo estilo de vida.

MARCO TEÓRICO La creación de este espacio les dará tranquilidad a los padres de familia ya que sus hijos estarán ocupando su tiempo libre en actividades terapéuticas la cual denominamos “Arteterapia”, basada desde el arte con resultados terapéuticos muy positivos encaminados en la Música, Biodance (Danza, Bailes, coreografías, Zumba Fitness, Desarrollo Psicomotriz), Teatro, Crossfit, Yoga, Terapias grupales e individuales, Autoconocimiento. Con esto se les proporcionará las herramientas necesarias para mejorar su bienestar psicológico y social con el fin de interactuar con sus pares de manera asertiva

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: Factores de riesgo psicosociales en adolescentes y adultos jóvenes.

Objetivos

Mejorar la salud mental y física de la población en la comuna 3 de la ciudad de Villavicencio, logrando un bienestar integral por medio de la Arteterapia como un programa diferente y eficaz; el cual no busca enseñar artes, si no llevar a cabo un proceso de estilo de vida saludable, con calidad terapéutica y educativa.

Metodología La propuesta de investigación busca determinar, las variables presentadas y formuladas en un instrumento de medición cualitativo donde se identifican los factores más importantes de esta investigación, basados de forma aplicable a población que busca mejorar su forma de vivir, encontrando factores de emprendimiento innovado creativo y funcional. Ayudando a crear empresas que procuren la equidad social. La técnica de la Arte-terapia permite visualizar, una forma diferente de vivir para ayudar de manera innovadora y funcional a disminuir los problemas psicosociales que aquejan a la población.

RESULTADOS ESPERADOS

Convocar a la mayor población de adolescentes y adultos jóvenes posible a las actividades artísticas de Arteterapia, con el fin de contribuir a disminuir la tasa de factores de riesgo psicosociales en esta población.

BIBLIOGRAFÍA

American art therapy association.
<http://www.americanarttherapyassociation.org/aata-aboutus.html>. Consultado en 19/11/2010.

Autores: Didier Fernando Londoño Ibáñez, Universidad – UNIMINUTO, dlondonoiba@uniminuto.edu.co
Margaret Acosta Caicedo, Universidad – UNIMINUTO, macostacaic@uniminuto.edu.co
Diana Ximena Ospina García, Universidad – UNIMINUTO, diana.ospina.g@uniminuto.edu

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Diagnóstico para la creación de una escuela de tecnologías para las mujeres campesinas vereda Vanguardia de la ciudad de Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

Brindar a las mujeres campesinas el fortalecimiento en manejo de TIC'S, con la implementación de una Técnica Psicológica bajo la teoría de Albert Bandura.

MARCO TEÓRICO

MinTIC: "Explicó que la tarea que actualmente, 98% de los municipios ya están conectados, y se está llevando la red de Alta velocidad en 47 zonas apartadas de las cuales, 21 municipios ya tienen Internet inalámbrico en zonas alejadas de departamentos como Meta, Casanare, Chocó, Arauca, Guainía y Antioquia." (MinTIC, 2017).

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Puede un diagnóstico identificar habilidades y competencias para la creación de una escuela de tecnologías en mujeres campesinas de la vereda Vanguardia de la ciudad de Villavicencio?

OBJETIVO

Realizar un diagnóstico para la creación de una escuela de tecnologías para las mujeres campesinas vereda Vanguardia de la ciudad de Villavicencio.

METODOLOGÍA

Se pretende conocer a través de un enfoque cualitativo la aplicación de un instrumento dirigido a identificar el nivel de manejo de TIC'S de las mujeres campesinas de la vereda Vanguardia de la ciudad de Villavicencio, el acceso de estas a internet, estableciendo conocimientos y benéficos para sus actividades diarias como campesinas, madres, amas de casas y mujeres.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Identificar los conocimientos en manejo de TIC'S.
2. Establecer el interés de ellas por adquirir conocimientos en TIC'S.
3. Conocer si las mujeres estarían dispuestas a realizar una inversión económica.

BIBLIOGRAFÍA

- MinTIC. (2018). El 81% de las mujeres en Colombia accede a Internet. Colombia.
- O, Paz. (2013). Derechos de las Mujeres, Género y TIC. Colombia.
- A. Bandura. (1971). Social Learning Theory. Estados Unidos: General Learning Press.

Lorena Medina Ocampo - Karol Pedroza - Marilyn Díaz
Corporación Universitaria Minuto De Dios

Nodo
Amazorinoquia

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Programa Aunar de Investigación e Innovación al Servicio de la Sociedad - PAIS

Introducción

El presente proyecto busca determinar la validez del “Programa AUNAR de Investigación e Innovación al Servicio de la Sociedad” (PAÍS) a partir de la implementación de la estrategia Con-Sentidos para la vida buena.

Marco teórico

El vínculo entre la Universidad y el llamado sector externo intenta ser conceptualizado con expresiones como “universidad y sociedad”, “Responsabilidad Social Universitaria” y “Proyección Social”, entre otras. Maneras anticuadas de pensar. PAÍS explora formas novedosas en el marco de la propuesta AUNAR - Ecosistema ODS-4.0

Problema de Investigación

A través de una propuesta de enseñanza y aprendizaje, se generará una estrategia para que los padres de familia (JAC) interactúen con la universidad con miras a obtener mejores resultados de formación.

Objetivos

Valorar el impacto logrado en la articulación entre el Colegio (General Carlos Albán), la Comunidad (sociedad) y la Universidad (AUNAR), a través de la estrategia Con-Sentidos para la vida buena

Metodología

Investigación de alcance exploratorio y descriptivo. Enfoque mixto: cualitativo-cuantitativo. Diseño basado en la Investigación Acción. La parte dedicada a la medición de la percepción se hará mediante metodologías cuantitativas (diseño de instrumento de medición -encuesta-, lo que en su momento supondrá la determinación de las variables adecuadas y del tipo de análisis estadístico más conveniente).

Resultados esperados

Contar con una primera aproximación a lo que será la propuesta PAÍS como parte de la transformación de la AUNAR en una Universidad 4.0 (en este caso, como primer paso en la transformación del concepto de RSU y en la concreción de un ecosistema CTel).

Articular por lo menos a una Junta de Acción Comunal en la estrategia, y por lo tanto, en el programa

Validar el Programa PAÍS, a través de indicadores confiables

Bibliografía

Ander, E. (2008). Técnicas de Investigación Social. Editorial Humanitas. Buenos Aires
Bernal, H. & Rivera, B. (Dir.), (2011). Responsabilidad social universitaria: Aportes para el análisis de un concepto. El Pensamiento Universitario N° 21. Documentos. Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN. ISSN. 0124-3543. Bogotá D.C., marzo de 2011. pp. 7 – 17. (105).
Blanco, A. & Chacón, F. (1985). La evaluación de la calidad de vida. En J. F. Morales, J. F.; Blanco, A.; Huici, C. y Fernández, J. M. (Eds.), Psicología Social Aplicada. Madrid: Morata.

Ayala Ardila, Richard. Barrero Duque, Óscar Adolfo. Marín Martínez, Jair David. AUNAR-Villavicencio. Grupo GIAUNARVI

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Sistematización y análisis de las prácticas profesionales y proyectos de investigación en emprendimiento desde el año 2013 hasta el 2019 en una Institución de Educación Superior en Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación integra y agrega claridad al trabajo en un campo de estudio o tema específico y posteriormente propone la interpretación reflexiva y crítica de las cualidades de estos análisis: cuáles han sido concretamente los problemas abordados, las posturas epistemológicas, teóricas y metodológicas pueden impactar en el desarrollo económico de la región.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Puede una investigación documental aportar elementos suficientes para valorar las condiciones en el desarrollo de sus habilidades y competencias, en la formación de emprendedores, en cuando a la implementación de las metodologías al interior de los programas de educación Superior?

MARCO TEÓRICO

La innovación es una garantía para mejorar el nivel de vida de toda la sociedad y el funcionamiento de todo tipo de instituciones en sus aspectos económicos. Uno de los medios para desarrollar innovación, se encuentra especialmente en el adecuado uso de las TIC, (Messina G. 2008) construyendo saber pedagógico desde la experiencia.

OBJETIVO

Realizar una sistematización y análisis de las prácticas profesionales y proyectos de investigación en emprendimiento desde el año 2013 hasta el 2019 en una Institución de Educación Superior en Villavicencio.

METODOLOGÍA

Revisión de históricos y bases de datos encontrados en los repositorios universitarios, así mismo el análisis de esta información será de índole cualitativo, encontrando así factores determinantes de los procesos de crecimiento desde el emprendimiento hacia los estudiantes universitarios y el impacto de los mismos hacia el desarrollo de planes de mejoramiento del centro de emprendimiento universitario

RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Considerar los aportes al conocimiento fruto de cada trabajo desarrollado; valorando la vocación investigativa de los diversos estamentos de la universidad, para dilucidar el espíritu y cultura investigativa en torno al emprendimiento.
- ✓ Evaluar y analizar el impacto que ha tenido el desarrollo de las prácticas profesionales y proyectos de investigación en emprendimiento en la Educación Superior.

BIBLIOGRAFÍA

Biblioteca virtual de sistematización. Extraído de: http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/biblio.html
Casa Mayor C. Importancia de la formación de o emprendedores en educación superior. Valencia, Venezuela. Revista ciencia de la educación. 2001. Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n37/art01.pdf>
Fandiño L, Bolívar A. Evaluación del impacto del emprendimiento. Pontificia Universidad Javeriana. 2009. Disponible en: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis32.pdf>

**Autores y ponentes: Douglas Polanía y Marilyn Díaz,
Corporación Universitaria Minuto De Dios**

Recuerda: El conocimiento te dará la oportunidad de marcar una diferencia (Claire Fagin)

Nodo
Amazorinoquia

Eje Temático Emprendimiento y Sociedad

Proyectos modalidad Comunicación

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Mini cultivos en el hogar: cultiva tu propio alimento

- Cucaita, Laura
- Universidad Santo Tomás
- <https://orcid.org/0000-0003-2608-8197>
- https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001712298#
- lauracucaita@usantotomas.edu.co
- Gindeollanos
- Semillero SEINPRO
- Mini cultivos en el hogar: cultiva tu propio alimento

Introducción

Contaminación de los cultivos

- Pesticidas tóxicos

Alimentos transgénicos

Mini cultivos orgánicos

- Calidad de vida

Marco Teórico

Mini cultivos en el hogar

“Urban agriculture needs research support as the industry grows and develops (...).There are opportunities to improve yields and quality by pairing advancements in environmental controls with plant breeding.”
(C.A.O'Sullivan,G.D.Bonnett,C.L.McIntyre,Z.Hochman,A.P.Wasson, 2019).

“Key informants expressed a need to bridge existing gaps between policy adoption and implementation of tools, emphasize public education and public awareness, create inventories of land available for urban agriculture, incorporate urban agriculture in the development review process, and focus on the commercial potential of the practice.” (Huang, D., Drescher, M. ,2015).

“Para conseguir una sociedad más sostenible el huerto urbano debe seguir los principios de la agricultura ecológica. Su cultivo será más respetuoso con la vida y el entorno, evitando la contaminación del ecosistema de la ciudad”
(Ayuntamiento de Madrid, 2011.)

Problema de Investigación

¿De que manera puede brindar un cambio en el estilo de vida al núcleo familiar el hecho de generar cultivos en el hogar?

Objetivos

Implementar una práctica agrícola que consiste en crear y desarrollar un mini cultivo en el hogar que genere un impacto social, económico, ambiental y de salud en una comunidad.

Evaluar el proceso de cultivo y su desarrollo progresivo a través de toda la investigación.

Comparar los factores principales que afectan la calidad de vida de quienes participaron en el proyecto antes y después de realizar el mini cultivo

Metodología

1) Investigación: estudios de caso, conceptos generales de cultivo, encuesta y entrevista a un profesional.

2) Experimentación: cultivo paso a paso y diario de campo

3) Análisis de resultados: progreso del cultivo, la transformación en el estilo de vida y entrevista a un miembro de la familia.

Resultados

Bibliografía

- C.A. O'Sullivan, G.D. Bonnett, C.L. McIntyre, Z. Hochman, A.P. Wasson. (2019). Strategies to improve the productivity, product diversity and profitability of urban agriculture. Revista: Agricultural Systems, 133-144.
- Huang, D., Drescher, M. (2015). Urban crops and livestock: The experiences, challenges, and opportunities of planning for urban agriculture in two Canadian provinces. Revista: European Journal of Agronomy, 12-21
- Ayuntamiento de Madrid. (2011). Huerto Urbano Ecológico.

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

“Sembrarte: Un modelo de emprendimiento social sostenible”

- Fuentes, German
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- <https://orcid.org/0000-0002-3093-1135>
- Google Académico:
<https://scholar.google.com/citations?user=swSohq4AAAAJ&hl=es>
- gfontesrod@uniminuto.edu.co
- Camargo, Jhon
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- <https://orcid.org/0000-0003-1832-118X>
- Google Académico:
<https://scholar.google.com/citations?user=ggqkYj4AAAAJ&hl=es>
- [Correo electrónico](mailto:Correo electronico)
- Rodriguez, Nidia
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- <https://orcid.org/0000-0002-7679-0876>
- nidia.rodriguez@uniminuto.edu.co
- Guevara, William
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- <https://orcid.org/0000-0002-7679-0876>
- wguevar1@uniminuto.edu.co
- Grupo de investigación Interdisciplinario Baquia - GIIBA
- Semillero de Investigación CASH FLOW
- Proyecto.

• Introducción

- Corporación Minuto de Dios- CDI
- Administración Financiera

Instituciones

- 45 Mujeres
- Desempleo
- Desplazamiento
- Inclusión laboral

Población

- Formalización
- Formación
- Proyección
- Sostenibilidad - EVA

Desarrollo

Marco Teórico

Habilidades Blandas

“La creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad de planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos”.(Colon, 2012)

El Valor Económico Agregado (EVA)

Varios autores como Keef y Roush (Keef y Roush, 2003) y otros de Stern Stewart & Co., han señalado que el EVA

• Problema de Investigación

¿Cómo generar un escenario financiero que genere valor económico agregado dentro de un modelo de emprendimiento social informal?

Objetivos

- Realizar un diagnóstico situacional y económico como fuente de información para iniciar un proceso de fortalecimiento de habilidades blandas
- Diseñar un estudio de factibilidad económica y financiera
- Presentar un análisis comparativo de la evolución del proyecto en marcha

• Metodología

Enfoque

Instrumentos

Resultados

- Estudio de factibilidad económica y financiera, modelo de emprendimientos social.

ESTUDIOS

- Fortalecer las habilidades Blandas mejorando la inclusión socioeconómica,

HABILIDADES

- Sistematizar la experiencia con la comunidad en su proceso de generación de proyectos productivos sociales sostenibles.

EXPERIENCIA

- Direccionar el proyecto hacia cooperación internacional en base a los objetivos de desarrollo sostenible, para el

COOPERACION INTERNACIONAL

Bibliografía

- **Amat, O.** (1999). EVA. Valor Económico Agregado. Barcelona, España: Editorial Norma.
- **Barrientos, A.** (2012). Dilemas de las políticas sociales lationamericanas ¿Hacia una protección social fragmentada? Nueva Sociedad (239). Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3847_1.pdf
- **Berger, P., y Luckmann, T.** (1968). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- **Cobo, Cristobal.** (2012). Competencias para empresarios emprendedores: contexto europeo. Recuperado de https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/comp_empre_cobo.pdf
- **Coraggio, J.** (2014). Una lectura de Polanyi desde la economía social y solidaria en América Latina. Cad. Metrop. Sao Paulo, 17 - 35.
- **Coraggio, J.** (1995). Del sector informal a la economía popular : un paso estratégico para el planteamiento. CLACSO.
- **Cortes, F., & Cuellar, O.** (1990). Crisis y Reproducción Social los comerciantes del sector informal. México: Flacso.
- **De Sousa Santos, B.** (2008). Conocer desde el sur. Buenos Aires: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM; Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global.
- **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).** (2018). Medición de empleo informal y seguridad social (enero a marzo de 2018). Bogotá: DANE.
- **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).** (2018). Pobreza monetaria Bogotá D.C. Año 2017. Bogotá: DANE.
- **Giraldo, C.** (2013). Política social contemporánea en América Latina. Entre asistencialismo y mercado. Bogotá: Ediciones desde abajo.
- **Gutiérrez, A.** (2007) Pobre como siempre. Estrategias de reproducción social en la pobreza. Ferreyra Editor.
- **Maxwell, J. A.** (1993). Qualitative Research Design. An Interactive Approach. En (2. Purposes: Why are you doing this study?). Sage Publications.
- **Montoya, A.** (2000). La nueva economía popular, una aproximación teórica. San Salvador, UCA Editores.
- **Organización Internacional del Trabajo.** (27 de Agosto de 2013). En América Latina y el Caribe al menos 127 millones de personas trabajan en la informalidad. Obtenido de http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_220324/lang--es/index.htm

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

RIESGOS DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS A LA HORA DE EMPRENDER UNA IDEA DE NEGOCIO

- Andrade, Nicol
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- nandradebel@uniminuto.edu.co
- Guerrero, Tatiana
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- yguerrerop3@uniminuto.edu.co
- Fuentes, German
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- <https://orcid.org/0000-0002-3093-1135>
- Google Académico: <https://scholar.google.com/citations?user=swSohq4AAAAJ&hl=es>
- gfontesrod@uniminuto.edu.co
- Camargo, Jhon
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- <https://orcid.org/0000-0003-1832-118X>
- Google Académico <https://scholar.google.com/citations?user=gggkYj4AAAAJ&hl=es>
- Correo electrónico
- Grupo de investigación Interdisciplinario Baquia - GIIBA
- Semillero de Investigación CASH FLOW
- Proyecto.

Introducción

Marco Teórico

- Es importante resaltar dentro del proceso de emprendimiento que el ser humano tiene la capacidad de asimilación y adaptación permitiéndoles de esta manera tener control de los cambios que se puedan presentar sobre un proceso en el cual se puede correr cualquier tipo de riesgo, según Piaget "A través de la asimilación, se incorpora nueva información o experiencias a las ideas existentes". (Piaget, Jhean).
- "Riesgo, Incertidumbre y Beneficio". Según Knight, el riesgo se aplica a situaciones en las que no conocemos el resultado de una situación determinada, pero podemos medir con precisión las probabilidades. "riesgo" (aleatoriedad con probabilidades conocidas).

- **Global Entrepreneurship Monitor**
- **Ajuste y asimilación - Jean Piaget.**
- **la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo.**
- **Ley 1014 de 2006.**
DECRETO 1192 DE 2009

• Problema de Investigación

¿Cuáles son los riesgos de los jóvenes Universitarios a la hora de emprender sus diferentes etapas?

• **Objetivos**

Medir los riesgos que enfrentan los jóvenes universitarios en la modalidad a distancia en el área de las ciencias económicas en el departamento del Meta a la hora de emprender

- Caracterizar los retos para emprender, que ven los jóvenes de las universidades en la modalidad a distancia en el departamento del Meta.
- Identificar los riesgos en el diseño del modelo del negocio, creación y ejecución.
- Evaluar los riesgos considerados por la población juvenil de las universidades en la modalidad a distancia del departamento del Meta, desde los retos para emprender un negocio.

Metodología

Técnicas:
Revisión documental - Encuesta.

Tipo:
Descriptiva - Exploratorio

Enfoque:
Mixto

Muestra:
698 Estudiantes (Educación Media C.P)

• Resultados

- Los riesgos sociales y psicológicos están influyendo de forma definitiva a la hora de emprender, evidenciando debilidades en competencias emocionales a la hora de ser emprendedor
- Tras el desarrollo de la investigación, se espera confirmar la hipótesis antes mencionada describiendo el nivel de afectación de los riesgos en la población juvenil a la hora de emprender.
- Con la finalización del presente proyecto se espera establecer los riesgos en su diseño, ejecución y operación de la idea de negocio.

• Bibliografía

- Universidad Antonio Nariño (UAN). . (22 de febrero de 2017). Portafolio. Obtenido de <https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/las-dificultades-de-un-joven-emprendedor-en-colombia-512329>
- Acemoglu, D. (2012). Porque fracasan los paises. Deusto.
- Cubillos, N. (11 de Mayo de 2018). Que tan facil es emprender en Colombia. Obtenido de <https://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-en-el-indice-de-condiciones-sistemicas-para-el-emprendimiento-dinamico-2018-de-prodem-AK8682046>
- DANE. (mayo de 2019). Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) mercado laboral . Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>
- Del regimen economico y la hacienda publica . (1991). Constitucion Politica. Obtenido de Capitulo 1: de las disposiciones generales, articulo 333: <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1>
- ebook-iso-31000. (s.f.). <https://www.isotools.org>. Obtenido de <https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-iso-31000-gestion-riesgos-organizaciones.pdf>
- Fuentes, G. (2018). Estudio de educación en finanzas personales en los estudiantes. Negocios & Pyme, 34-56.
- ISOTOOLS. (12 de 08 de 2019). <https://www.isotools.org>. Obtenido de <https://www.isotools.org/2019/08/12/definicion-del-riesgos-empresariales-y-principales-tipos/>
- Ministerio de la proteccion social. (11 de abril de 2003). Decreto numero 934 de 2003. Por el cual se reglamenta el fondo emprender . Republica de Colombia.
- Piaget, J. (09 de 07 de 2019). Actualidad en psicologia. Obtenido de <https://www.actualidadenpsicologia.com/que-es/asimilacion/>

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Tourist Route: App Turismo en el Meta

- Molina, Maria Clemencia
- Profesor
- <https://orcid.org/signin>
- Google Académico
- ResearchGate
- maria.molina@ucc.edu.co
- Jiménez, Yolima
- Estudiante
- <https://orcid.org/signin>
- Google Académico
- ResearchGate
- deybi.jimenezg@campusucc.edu.co
- Grupo de investigación
- Semillero de Investigación
- Proyecto.

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Nodo
Amazorinoquia

• Introducción

Aplicación Tourist Route APP

1° EnInEAO 2020

Marco Teórico

Plan Estratégico de Turismo 2020

Desarrollo de Clúster y Networking(M.P)

Centro de Información turística de Colombia

Estrategia competitiva, alineación actividades

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Desarrollo Tecnológico

Tendencias del Turismo en América Latina

Tendencias

• Problema de Investigación

La falta de articulación de los actores

Hoteleros, operadores y guías turísticos, gremios, fincas agroturísticas, restaurantes,

Falta de integralidad necesidades, asociatividad e innovación

Universidad, Estado y Comunidad

Sociales, comunitarios, productivos y académicos

Contextos, Interacción

Objetivos

Contribuir al fortalecimiento y proyección turística del Departamento del Meta, articulando sus actores y consolidando la oferta

Identificar perfil del turista y caracterizar los actores y operadores turísticos del Departamento

Desarrollar la aplicación móvil Tourist Route

Vincular los actores y consolidar la oferta turística

Metodología

Descriptiva -Fases

1° EnInEAO 2020

Resultados

Conclusiones

Debilidades

- 1 Dependencia a la internet
- 2 Pocos recursos tecnológicos para el desarrollo de apps
- 3 Sistema operativo (IOS ó Android)
- 4 Desarrollo de la app en un solo idioma
- 5 Tiempo de desarrollo de la aplicación (3-8meses)
- 6 Licencias de uso y condiciones
- 7 Ciberdelincuencia
- 8
- 9
- 10

Amenazas

- 1 Afectación a la infraestructura vial (via Villavicencio - Bogotá)
- 2 Falta de cooperación y articulación de la institucionalidad
- 3 Especulaciones sobre el estado de via
- 4 Deterioro del patrimonio físico
- 5 Perdida de la identidad cultural
- 6 Disminución del número de turistas
- 7 Nuevos competidores (desarrollares de Apps o páginas)
- 8 Escases de inventario turístico existente en web o apps
- 9 Acelerado ritmo de innovación
- 10 Falta de experiencia en el mercado

Fortalezas

- 1 Amplio portafolio de inventario turístico
- 2 Descarga gratuita de la APP
- 3 Fácil acceso y uso de la aplicación
- 4 Actualización a la última versión
- 5 Protección de datos y privacidad
- 6 Variedad de contenido dentro de la app
- 7 Información concreta de sitios turísticos
- 8 Uso de motores de búsqueda
- 9 Innovación en el diseño de la App
- 10 Actualización continua del portafolio turístico

Oportunidades

- 1 Diversidad de lugares turísticos
- 2 Posición geoestrategica del Departamento
- 3 Mayor seguridad por firma del acuerdo de paz
- 4 Incremento de la oferta turística
- 5 Incursión de nuevas aérolneas en rutas existentes
- 6 Aumento de la demanda turística
- 7 Acceso gratuito a lugares turísticos
- 8 Falta de plataformas actualizadas que fomenten el turismo
- 9 Marketing en redes sociales
- 10 Clientes potenciales (nuevos turistas)

DAFO

Conclusiones

Político - legal

- 1 Legislación que favorezca o incentive el desarrollo de Apps
- 2 Garantizar la confidencialidad de la información
- 3 Propiedad intelectual
- 4 Derechos de autor y de terceros
- 5 Licencias de uso y condiciones
- 6 Protección de datos y privacidad
- 7 Eximición de tasas aeroportuarias
- 8 Nuevos impuestos a las Apps
- 9 Aprovechamiento de los recursos de la economía naranja
- 10 Conflicto político internacional

Económico - industrial

- 1 Incursión de nuevas aerolíneas al país
- 2 Precios asequibles
- 3 Mercado de aplicaciones en desarrollo
- 4 Descarga gratuita de la APP
- 5 Acceso gratuito a lugares turísticos
- 6 Nuevos competidores (desarrollares de Apps o páginas)
- 7 Devaluación de la moneda
- 8 Innovación para la industria turística
- 9 Afectación a la infraestructura vial (via Villavicencio - Bogotá)
- 10 Sinergia entre las empresas de la región

Socio - cultural

- 1 Desarrollo de estrategias de fidelización para posicionar la marca
- 2 Tendencia a viajar como un estilo de vida
- 3 Interacción con el usuario mediante chat y PQRF
- 4 Amplio portafolio de inventario turístico
- 5 Posición geoestrategica del Departamento
- 6 Mayor seguridad por firma del acuerdo de paz
- 7 Falta de experiencia en el mercado
- 8 Poca cultura en el manejo de Apps para adquirir servicios
- 9 Nivel de confianza en la App
- 10 Posicionamiento del Departamento a nivel nacional

Tecnológico

- 1 Garantizar la confidencialidad de la información
- 2 Mejorar continuamente el portafolio de servicios
- 3 Globalización de la información
- 4 Facil acceso y uso de la aplicación
- 5 Patentar los desarrollos de software
- 6 Acelerado ritmo de innovación
- 7 Dependencia a la internet
- 8 Disponibilidad de la aplicación 24/7
- 9 Nuevos sistemas operativos en el mercado
- 10 Medios de pago electronicos

Análisis del Entorno P.E.S.T

Conclusiones

Aliados Clave	Actividades Clave		Relación con el Cliente	Segmentos de Clientes
<p>-Apostar por tecnología predesarrollada</p> <p>-Apps.co: entidad que promueve el emprendimiento digital y apoya diferentes proyectos para el sector turístico.</p> <p>-Universidad Cooperativa de Colombia: entidad que promueve el emprendimiento y el desarrollo de la región.</p> <p>-Ingeniero: Es el encargado de desarrollar la aplicación Met-Rolis.</p>	<p>-Desarrollo y soporte de la aplicación móvil</p> <p>-Marketing en los diferentes canales</p> <p>-Evaluación de la calidad de la App.</p> <p>-Autofinanciamiento de la aplicación</p> <p>-Gestionar las relaciones estratégicas</p>	<p>Propuesta de Valor Aplicación móvil con descarga <i>gratuita</i> que consolida el inventario turístico de todos los lugares del Departamento en un solo catálogo de forma sencilla, donde el turista (extranjero, nacional o local) puede seleccionar un destino con seguridad, en menos tiempo y sin riesgos.</p>	<p>Directa: es la que se establece con el cliente mediante la aplicación (Met-Rolis)</p> <p>Indirecta: mediante el uso de medios masivos con el fin de crear una relación fuerte y duradera, con el fin de que sean ellos quienes recomienden la aplicación.</p> <p>Buzón (digital) de S.Q.R y F. Met-Rolis: donde los clientes podrán sugerir, manifestar una queja, reclamar de manera formal o felicitar.</p>	<p>Hombres y mujeres, ubicados a nivel nacional, internacional y local, con edades entre 8 y 55 años.</p> <p>Escolares: grupo que realizan actividades dentro del área local</p> <p>Estudiantes Universitarios: gente joven con energías para experimentar</p> <p>Adulto Joven: independiente o asalariado, experto en el uso de tecnologías.</p> <p>Adulto de Negocios: tienen alta capacidad de compra.</p>
<p>Aliados estratégicos:</p> <p>-Agencias promotoras de Turismo (Booking, Trivago, Travel)</p> <p>-Instituto de Turismo del Meta</p> <p>-Puntos de información turística en Villavicencio</p>	<p>Recursos Clave</p> <p>-Inventario de los sitios turísticos del Meta.</p> <p>-Internet</p> <p>-Dispositivos electrónicos (celulares, portátiles, tabletas)</p> <p>-Derechos de autor sobre la aplicación, licencia y lista de clientes.</p>		<p>Canales</p> <p>-Tienda Play Store</p> <p>-Redes Sociales</p> <p>-Buscadores</p> <p>-Email Marketing</p> <p>-Canal de YouTube</p> <p>-Marketing de Voz a voz</p>	<p>Parejas: profesionales con alto nivel de ingresos y educación, los cuales buscan nuevas experiencias y tranquilidad</p> <p>Familia adulta: alta capacidad de compra en recreación</p> <p>Familia Social: baja capacidad de compra, se movilizan en transporte masivo</p>

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Fuentes de financiación de los emprendimientos sociales en Villavicencio

- Huertas Ortiz, Sebastián
- Universidad de los llanos
- <https://orcid.org/0000-0001-9360-2729>
- <http://scholar.google.es/citations?user=UqVDZJsAAAAJ&hl=es>
- https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Huertas_Ortiz
- sebastian.huertas@unillanos.edu.co
- Grupo de investigación: Grupo de investigación estudios en sostenibilidad urbana y empresarial SUyE.
- Semillero de Investigación: Semillero de investigación emprendimiento, evolución y sostenibilidad empresarial 2ESE.
- Proyecto: Fuentes de financiación de los emprendimientos sociales en Villavicencio
- Ramírez Marca, Alexandra
- Universidad de los llanos
- <https://orcid.org/0000-0002-9860-0690>
- <https://scholar.google.com/citations?user=9nT7sUUAAAAJ&hl=en>
- https://www.researchgate.net/profile/Alexandra_Ramirez15
- alexandra.ramirez@unillanos.edu.co
- Quiñonez-Mosquera, Guillermo-Alejandro
- Universidad de los llanos
- <https://orcid.org/0000-0002-9860-0690>
- https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Y2xs_ZgAAAAJ
- https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_Quinonez_Mosquera
- gquinonez@unillanos.edu.co

Introducción

Solución a problema social

Acción sin fin de lucro

Emprendimiento social

Financiación pública

Ángeles inversionistas

Fuentes de financiación tradicionales

Aportes de capital

Prestamos bancarios

Marco Teórico

Emprendimiento social

Villavicencio

Fuentes de financiación de los emprendimientos sociales

Problema de Investigación

¿Cuáles son las alternativas de fuentes de financiación que ofrece el mercado para los proyectos de emprendimiento social en Villavicencio?

Objetivo General

Analizar las alternativas de fuentes de financiación que ofrece el mercado de Villavicencio para los proyectos de emprendimiento social y considerar posibles alternativas de solución a la problemática.

Objetivos específicos

- Caracterizar los principales emprendimientos sociales en la ciudad de Villavicencio.
- Identificar las fuentes de financiación actuales de los emprendimientos sociales en la ciudad de Villavicencio.
- Determinar diferentes opciones de fuentes de financiación eficientes que permitan sostener el modelo económico actual y dar solución a la problemática de los emprendimientos sociales en la ciudad de Villavicencio.

Metodología

Mixta

Cualitativa

Cuantitativa

Entrevistas a “emprendedores sociales”

Aplicación de instrumento para identificación de fuentes de financiación actuales y potenciales

Resultados parciales META-COLOMBIA

NATURALEZA JURÍDICA

**1991
Emprendimientos
sociales**

Figura1 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018)

Resultados parciales VILLAVICENCIO-META

NATURALEZA JURÍDICA

1327
Emprendimientos
sociales

FUNDACIÓN;
391; 32%

ASOCIACIÓN;
391; 32%

CORPORACIÓN
N; 434; 36%

- ASOCIACIÓN
- CORPORACIÓN
- FUNDACIÓN

Figura2 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018)

Resultados parciales VILLAVICENCIO-META

ACTIVAS NATURALEZA JURÍDICA

Figura3 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018)

INACTIVAS NATURALEZA JURÍDICA

Figura4 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018)

986
Emprendimientos
sociales inactivos

Resultados parciales

318 empresas sociales objeto de estudio

Hacer un diagnóstico

Obtener un análisis

Determinar

Fuentes de financiación
eficientes

Emprendimientos sociales en la
ciudad de Villavicencio

76 asociaciones

105 fundaciones

134 Corporaciones

Bibliografía

- Ramos, F. S. Emprendimiento y economía social, oportunidades y efectos en una sociedad de transformación. 26.
- Villa, L. (2015). Panorama actual de la innovación social en Colombia. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Briceño, J. P. (2017). Social entrepreneurship: a theoretical practical approach. 16.
- The Boston Consulting Group. (2018). ¿Cuáles son los obstáculos que limitan el desarrollo de los negocios sociales en Colombia? Dinero.
- R, B. (2007). Principios de Finanzas Corporativas. España: McGraw-Hill.
- Roberts, D. y. (2005). Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship. University of Auckland Business Review, 45-51.
- Andersen, D. y. (2006). Framing a theory of social entrepreneurship. 39-66.
- Consejo técnico de la contaduría pública. (2015). Orientación Técnica sobre entidades sin ánimo de lucro. CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA.
- The Boston Consulting Group. (2018). Informe emprendimiento social en Colombia. Virtual pro.
- LEY 454 DE 1998 (04 de agosto de 1988).
- marcas, H. I. (2018). Más que un emprendimiento social. Semana.
- Pennings, H. B. (2010). What Do We Know About Social Entrepreneurship? Erasmus Research Institute of Management. Obtenido de Erasmus Research Institute of Management.
- Perrin, B. (1995). Evaluation and Future Directions for the Job Accommodation Network. Canadá.
- polymath. (2018). Emprendedores en Colombia necesitan asumir el fracaso: Polymath. Dinero.

Agradecemos por su atención

Fuentes de financiación de los emprendimientos sociales en Villavicencio

Eje Temático Emprendimiento y Sociedad

Proyectos modalidad Ponencia

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Dinámicas territoriales del emprendimiento asociativo en el municipio de Mesetas, Meta

- Rodríguez, Aura Luz
- U. Santo Tomás – V/cio
- <https://orcid.org/0000-0001-8293-8091>
- https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=6_oW_xgAAAAJ
- aurarodriguez@usantotomas.edu.co
- Pineda, Edgar
- U. Santo Tomás – V/cio
- <https://orcid.org/0000-0001-6738-0237>
- <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=G3DF0f4AAAAJ>
- https://www.researchgate.net/profile/Edgar_Pineda3?ev=hdr_xprf
- edgarpineda@usantotomas.edu.co
- Grupo de investigación ABA
- Proyecto: Escenarios deseables para la construcción socio-ambiental y productiva de campesinos en zonas afectadas por el Posconflicto desde un análisis de prospectiva estratégica para el ordenamiento ambiental, social y productivo: Estudio de caso Mesetas– Meta.

• Introducción

Occidente del Meta, a 133 km De Villavicencio

Subregión de la Macarena

Superficie de 1,980 km²

Población de 11.523 hab

El 45,3% de la población urbana esta asociada al sector agrícola y del sector Rural el 85,5% viven de la agricultura

Altos índices de violencia armada, con hechos victimizantes como el desplazamiento (13.986 víctimas), homicidio (1.410 Víctimas), desaparición forzada (579 víctimas). (Unidad para las víctimas, 2020)

Acuerdo de paz – 2016: municipio Priorizado PDET. Se ubica un ETCR

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios - OCHA

• Marco Teórico

Territorio

- Expresión espacial multidimensional definido por relaciones sociales y de poder (Pérez y Uribe, 2016).
- Una actividad es territorial cuando incluye praxis e interacciones propias de un lugar que generan a su vez desarrollo local (Pereira Morais, 2017).

Emprendimiento

- “Se deriva del término francés *entrepreneur*, que significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo” (Rodríguez, 2009, p.96).
- El emprendimiento rural hace referencia a las iniciativas productivas propias de un territorio rural donde se fortalecen las características intrínsecas del mismo (Parrado *et al*, 2009).

Asociatividad

- Iniciativas voluntarias de cooperación que permite dar solución a problemas de manera colectiva (Liendo y Martínez, 2001).
- Las asociaciones agrarias son un puente para la transferencia tecnológica y financiamiento organizacional, donde la empresa familiar campesina es el núcleo de gestión empresarial (Díaz y Rojas, 2001).

- **Problema de Investigación**

¿Cuáles son las dinámicas empresariales que se desarrollan en Mesetas, Meta?

• Objetivo General

Analizar las dinámicas empresariales del municipio de Mesetas

• Objetivos Específicos

Identificar el territorio con base a sus dinámicas empresariales

Desarrollar participativamente mapas de temporalidad del emprendimiento en Mesetas

Caracterizar casos exitosos asociativos en Mesetas

• Metodología

• Resultados

Tras la firma del Acuerdo de Paz, se han conformado figuras asociativas y cooperativas para la reducción de brechas económicas, sociales, productivas y políticas del territorio e incluso para hacer frente a problemáticas ambientales

Asociaciones en Mesetas para el 2009: ninguna (Contraloría General de la Nación, 2009).

Asociaciones en Mesetas para el 2019: aproximadamente 36 (Secretaría de Planeación de Mesetas, 2019)

Hallazgos

La principal razón para conformar una asociación, es acceder a alianzas productivas y canalizar recursos ofrecidos por la Alcaldía, Cooperación Internacional, Ministerio de Agricultura u otras entidades de apoyo.

Las asociaciones representan sectores como la ganadería, agricultura, turismo, temas ambientales, pero también a grupos poblacionales como es el caso de mujeres, comunidades afro, indígenas, jóvenes, reincorporados de las FARC, productores.

• Resultados

Se incentiva la
producción orgánica

Asociaciones opción
para erradicar cultivos
ilícitos

Acceden a mejores
canales de
comercialización y
precios justos

Las mujeres han sido
lideresas y
emprendedoras

Logran procesos de
transformación y
nuevos espacios
(mercados campesinos)

• Resultados

• Conclusiones

El sistema asociativo en Mesetas es de vital importancia y se ha fortalecido en los últimos años.

Es un municipio PDET por lo cual se están dirigiendo iniciativas gubernamentales y de cooperación y se canalizan por medio de las asociaciones.

Se han mejorado las condiciones de comercialización y distribución de los campesinos. Y la mujer a ocupado un rol distinto en el campo.

Tras el acuerdo se han descubierto sectores económicos potenciales, como por ejemplo el turismo rural (Cortpaz).

• Conclusiones

En muchos casos consideran que, el papel de estas organizaciones es el de servir de plataforma para obtener beneficios de las administraciones locales y regionales y recibir oferta gratuita de capacitaciones. Es así que, como se ha podido identificar, las asociaciones traen grandes ventajas para las comunidades de base, pero, dependiendo del empoderamiento de los asociados estas pueden aportar o no, al desarrollo territorial.

No todas las asociaciones han contado con las mismas oportunidades y beneficios, pero es importante resaltar que es una alternativa que permite reducir muchas brechas que existen actualmente en las zonas rurales.

• Aportes del proyecto

Es de aclarar que, la IAP busca generar cambios sociales en las comunidades participantes, a partir del empoderamiento y compromiso social logrado en la investigación. De esta manera, los resultados presentados en esta ponencia son parciales, pero el fin último de la investigación, es que la comunidad participe en la construcción de un plan de ordenamiento territorial, donde se identifiquen escenarios futuros y se formulen planes de acción. Todo a partir del protagonismo y empoderamiento de los productores.

• Bibliografía

- Alcaldía de Mesetas. (2020). *Nuestro Municipio*. Recuperado de <http://www.mesetas-meta.gov.co/municipio/nuestro-municipio>
- APC Colombia – Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. (2017). *Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz*. Recuperado de <https://www.apccolombia.gov.co/noticia/asociatividad-para-el-desarrollo-rural-y-la-construccion-de-paz>
- Blanco, N. y Pirela, J. (2016). La complementariedad metodológica: Estrategia de integración de enfoques en la investigación social. *Espacios Públicos*, 19 (45); 97-111.
- Contraloría General de la República. (2009). *Situación actual de las asociaciones de municipios en Colombia*. Recuperado de <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/465015/Estudio+Asociaci%C3%B3n+Municipios.pdf/b9b634f9-029a-408f-9408-16b9175b1009?version=1.0>
- Díaz, O. y Rojas, M. (2001). *Centros de gestión Empresarial: alternativa de asociatividad para la agricultura familiar campesina*. Recuperado de <http://www.fao.org/3/content/0655f24f-1327-59b6-9f85-e3e8868d41a3/Y0434t06.htm>
- Diez, J. M., Escudero, H. B., Carballeda, A., Barberena, M., Hallak, Z., Rocha, E., Massera, C., Vásquez, A., Barceló, M., Coñuecar, V., Gómez, P., Gómez, D., Feú, C., Martínez, N. y Romero, N. (2012). *Investigación e intervención desde las ciencias sociales, métodos y experiencias de aplicación*. Rivadavia: Universitaria de la Patagonia
- Liendo, M. y Martínez, A. (2001). *Asociatividad, una alternativa para el desarrollo y crecimiento de las pymes*. Sextas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario. Recuperado de: http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/8044/Liendo%2C%20Martinez_asociatividad.pdf?sequence=2
- Narvéez- Rodríguez, C. C. (2014). Asociaciones y cooperativas rurales: factores internos y externos que influyen en su estabilidad y eficiencia. Una reflexión sobre el caso de Viotá, Cundinamarca. *Cooperativismo & Desarrollo*, 104(22); 63-81. Doi: <http://dx.doi.org/10.16925/co.v22i104.971>
- Nistal, T. A. (2008). IAP, redes y mapas sociales desde la investigación a la intervención social. *Portularia: Revista de Trabajo Social*, (8)1; 131-151
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO y Agencia de Desarrollo Rural – ADR. (2019). *Plan integral desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial departamento del Meta*. Recuperado de www.adr.gov.co/servicios/pidaret/META%20TOMO%201.pdf

• Bibliografía

- Parrado, A., Aranda, Y., Gutiérrez, O., Molina, J. P., Pachón, F., Parra, C., Parra, J. E., Angel, J. y Villarraga, V. (2009). *Núcleos de emprendedores rurales una propuesta para el desarrollo rural con enfoque territorial*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
- Pereira Morais, B. M. (2017). *Social and Solidarity Economy as a tool for territorial development and socio occupational inclusion*. CIRIEC International. Obtenido de <http://www.ciriec.uliege.be/wpcontent/uploads/2018/03/WP2017-06.pdf>
- Pérez - Villa, P. E. y Uribe - Castrillón, V. H. (2016). Reflexiones para conceptualizar territorio solidario. *El Ágora USB*, 16(2); 533-546. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407755354010>
- Quiñonez Góngora, M. C. (2011). La manera cultural: Entre el desarraigo y la territorialización - Una experiencia de cartografía social en la zona de bajamar - Isla de Cascajal Buenaventura. *Entramado*, 7(2); 156 – 171
- Rodríguez, A. L., Gartner, J. A. y Velásquez, J. A. (2019). Análisis de sistemas agropecuarios de pequeña escala y encadenamientos productivos en el municipio de Mesetas (Meta, Colombia): Sistematización de la experiencia. En Miguel González y Miguel Prieto (Eds.), *La educación superior regional al servicio del desarrollo rural en escenarios de paz y reconciliación. Departamentos: Meta y Guaviare. Tomo 1. Sistematización de experiencias*. Bogotá D. C., Colombia: Ediciones Usta
- Rodríguez Ramírez, A. (2009). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. *Pensamiento & gestión*, 26; 94-119
- TerriData – Sistema de Estadísticas Territoriales. (2019). *Mesetas, Meta*. Recuperado de https://mesetasmeta.micolombiadigital.gov.co/sites/mesetasmeta/content/files/000386/19287_ficha_50330.pdf
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2020). *Víctimas por hechos victimizantes – Municipio de Mesetas – Fecha corte 31/03/2020*. Recuperado de <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>
- Valderrama – Hernández, R. (2013). Diagnóstico participativo con cartografía social: Innovaciones en metodología Investigación-Acción Participativa (IAP). *Anduli*, 12; 53-65. DOI: <http://dx.doi.org/10.12795/anduli>

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

NAKOTA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Estrategia de comunicación para la promoción de la cultura del emprendimiento en población sorda del Colegio Guillermo Niño Medina de la ciudad de Villavicencio

- Medina Araujo, Laura Lorena
 - Docente, Investigadora principal, Universidad Santo Tomás
 - Mg. Gestión de la tecnología educativa
 - Esp. Gerencia educativa
 - Administradora de empresas
 - <https://orcid.org/0003-1069-2576>
 - <https://scholar.google.es/citations?user=1yGVzq0AAAAAJ&hl=es&authuser=1>
 - lauraaraujo@ustadistancia.edu.co
 - Torres Saavedra, Mariana
 - Egresada, Universidad Santo Tomás
 - Administradora de empresas
 - <https://orcid.org/0000-0002-9285-434X>
 - <https://scholar.google.es/citations?user=mZnaV00AAAAAJ&hl=es&oi=ao>
 - marianatorres@ustadistancia.edu.co
 - Contreras Castro, Daniel Alejandro
 - Egresado, Universidad Santo Tomás
 - Lic. en Lengua castellana y literatura
 - <https://orcid.org/0000-0001-6466-2802>
 - <https://scholar.google.es/citations?user=1yGVzq0AAAAAJ&hl=es&oi=ao>
 - https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Contreras_Castro
 - danielcontreras@ustadistancia.edu.co
 - Seija Urquijo, José Benjamín
 - Estudiante de administración de empresas, Universidad Santo Tomás.
 - <https://orcid.org/0000-0002-9612-175X>
 - joseseija@ustadistancia.edu.co
 - Sepúlveda Iscalá, Arelis Julieth
 - Estudiante de administración de empresas, Universidad Santo Tomás.
 - <https://orcid.org/0000-0001-9597-7604>
 - arelissepulveda@ustadistancia.edu.co
 - Herrera, Karen Melissa
 - Estudiante de administración de empresas, Universidad Santo Tomás
 - <https://orcid.org/0000-0003-0859-618X>
 - karen.herrera@ustadistancia.edu.co
 - Bohórquez Prada, Luis Alberto
 - Estudiante de administración de empresas, Universidad Santo Tomás
 - <https://orcid.org/0000-0002-4059-6676>
 - luis.bohorquez@ustadistancia.edu.co
- Grupo de investigación: NAKOTA
 - Semillero de Investigación: Semillero de Investigación Emprendimiento y Empresarismo Tomasino
 - Proyecto: Extensión de la cátedra 'Emprendimiento'.

• Introducción

Ley 1014 del 2006

- Ley del fomento de la cultura del emprendimiento.

SIEET

- Semillero de Emprendimiento y Empresarismo Tomasino.
- Formadores en emprendimiento
- Grupo de investigación Nakota.

Población sorda Colegio Guillermo Niño Medina - SIEET

- Necesidad de formación en emprendimiento para población sorda.
- Identificación de habilidades.
- Diseño de estrategias de comunicación para la promoción del emprendimiento.

• Marco Teórico

Ley 1014 de
2006

- Busca promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país.

Marketing Mix

- Precio, Plaza, Producto y Promoción

Estrategia de
Comunicación

- 'Paletas habladoras'

• Problema de Investigación

¿Qué incidencia tiene la estrategia de comunicación 'paletas habladoras' para la promoción de la cultura del emprendimiento en la población sorda del colegio Guillermo Niño Medina de Villavicencio?

• Objetivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

• Metodología

Investigación Acción

- Identificación de saberes y habilidades previas en la población sorda del colegio Guillermo Niño Medina

- El proceso de comercialización de las artesanías de los emprendedores sordos para el diseño de una estrategia de comunicación que favorezca el emprendimiento

- Diseño y aplicación de la estrategia de comunicación 'paletas habladoras'

- Participación en feria institucional
- Planeación estratégica
- Aplicación del Marketing Mix

• Resultados

Creación de un emprendimiento llamado 'SorArtes' liderado por población sorda

Diseño de una estrategia de comunicación 'paletas habladoras'

Empoderamiento de una población minoritaria y discriminada social y laboralmente

Reconocimiento de la participación en feria regional y nacional de la Universidad Santo Tomás.

Participación en escenarios de emprendimiento de la ciudad de Villavicencio

• Hallazgos

• Necesidad de capacitación en competencias laborales, ciudadanas y empresariales para la inclusión al sector productivo de los emprendedores sordos

• Necesidad de contextualizar las políticas educativas, de emprendimiento y laborales, para permitir la inclusión de la población sorda y de todas las personas con diferentes tipos de discapacidad en todas las dimensiones como seres humanos, para que así puedan satisfacer sus necesidades sin depender de sus familias para su subsistencia.

• Necesidad de los emprendedores sordos de vincularse al sector productivo mediante estrategias empresariales exitosas y auto sostenibles

• Bibliografía

Amaya, Jairo (2005). Gerencia: Planeación & Estrategia. Bogotá, Universidad Santo Tomás.

Carr, Wilfred & Kemmis, Stephen (1986). Teoría Crítica de la Enseñanza. Barcelona, Universidad de Artes y Ciencias Sociales.

De la Torre, Antonio (2003). ¿Qué es la investigación acción?. España, GRAÓ

Instituto Nacional Para Sordos (2015). Observatorio Social Población Sorda Colombiana. Recuperado de: http://www.insor.gov.co/observatorio/download/perfil_matricula_069_Villavicencio_2015.pdf

Instituto Nacional Para Sordos (2015). Situación de las personas sordas en Villavicencio. Recuperado de: http://www.insor.gov.co/observatorio/download/7_sit_sordos_villavicencio_agos2015.pdf

Samper, Fernández, & Baptista, (2010) Metodología de la Investigación. México, McGraw-Hill Interamericana.

Sistema Único de Información Normativa (2006). Ley 1014 de 2006. Recuperado de: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1672727>

Marulanda, G., 2020. En Medellín Existe El Primer Café-Bar Atendido Por Ciegos Y Sordos. [online] Telemedellín. Available at: <https://telemedellin.tv/medellin-cafe-bar-ciegos-sordos/319230/> [Accessed 14 April 2020].

Torres, C., 2020. “Signos” Primer Restaurante Atendida Exclusivamente Por Camareros Sordos (Vídeo) – Laudio Audiología. [online] Laudio.com.do. Available at: <https://laudio.com.do/signos-primer-restaurante-atendida-exclusivamente-por-camareros-sordos-video/> [Accessed 14 April 2020].

Eje Temático Emprendimiento Universitario & CTel

Proyectos modalidad Comunicaciones

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

La relación entre el buen uso de las herramientas tecnológicas en los emprendimientos y el progreso de estos

- Guerrero Bernal, Dylan Paul
- Universidad de los Llanos
- dylan.guerrero.bernal@unillanos.edu.co

• Introducción

“La Economía Digital trae consigo numerosas promesas y oportunidades ilimitadas para la creación de riqueza y desarrollo social. A la vez, implica peligro potencial para aquellos individuos, empresas o sociedades que se queden atrás, el castigo puede ser inclemente “

TAPSCOTT, 1997

**Poco más
Del 50%**

(?)

• Marco Teórico

Emprendimiento

TICs

Transformación Digital

E-Commerce

Mercadeo Digital

• Problema de Investigación

¿Comprende la comunidad emprendedora y empresarial de Villavicencio, la relación que existe entre el buen uso de las herramientas tecnológicas en los emprendimientos, y el progreso de estos?

¿Se encuentran el empresariado local, en la era digital?

¿Se encuentra listo Villavicencio para una transformación digital?

• Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Demostrar la relación existente entre el buen uso de las herramientas tecnológicas en los emprendimientos, y el progreso de estos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Crear una herramienta que sirva como impulso de aquellos emprendimientos que no pueden realizar un proceso de digitalización por si solos.
- Analizar la situación actual del nivel de transformación digital en el que se encuentra la ciudad de Villavicencio.
- Promover en el empresariado local el buen uso de las herramientas tecnológicas, como motor de progreso para estos.
- Generar un cambio del paradigma existente en Villavicencio, acerca de la transformación digital.

• Metodología

• Resultados Esperados

Cambio del paradigma digital

Ayudar a formar empresas más competitivas

Fomentar una cultura digital en los emprendedores

• Bibliografía

- Tapscott, D., & Osorio, M. B. (1997). La economía digital. New York: McGraw-Hill.
- Perez, V. I. (2004). Realidad Jurídica del Comercio Electrónico en Colombia.
- Sanabria Díaz, V. L., Torres Ramírez, L. A., & López Posada, L. M. (2016). Comercio electrónico y nivel de ventas en las MiPyMEs del sector comercio, industria y servicios de Ibagué. Revista EAN, (80), 132-154.
- Martinez, V. (11 de Abril de 2018). ENTER.CO.
- Fonseca Pinto, D. E. (2013). Desarrollo e implementación de las TICS en las PYMES de Boyacá-Colombia.
- Morales, D. V. (2014). Innovación y marketing de servicios en la era digital. ESIC Editorial.
- Yejas, D. A. A. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca Ciudad. Revista Escuela de Administración de Negocios, (80), 59-72.
- Ramos Zamudio, W. F., & Rodríguez Pinzón, J. A. (2017). Conocimiento Sobre el Posicionamiento Web y Redes Sociales para Empresarios Pymes en la Ciudad de Villavicencio.
- Tavera, J. F., & Londoño, B. E. (2014). Factores determinantes de la aceptación tecnológica del e-commerce en países emergentes. Revista ciencias estrategicas, 22(31), 101-119.
- Gates, B., & Bravo, J. A. (1999). Los negocios en la era digital. Barcelona: Plaza & Janés.

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO DE LAS STARTUPS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN

- Bustamante Reyes, Yurian Adriana
- Universidad de La Salle
- ybustamante28@unisalle.edu.co
- **Semillero de Investigación:** Semillero NEGOCIOS
- **Proyecto en curso.**
- Mejia Villarruel, Danna Michelle
- Universidad de La Salle
- dmejia18@unisalle.edu.co
- Novoa Gonzalez, Maicol Esneider
- Universidad de La Salle
- mnovoa42@unisalle.edu.co

Introducción

Marco Teórico

¿ Qué son las Startups? (“Startups, modelo para una...”, 2014).

Sostenibilidad Ambiental (Calvente, 2007, p.3).

Emprendimiento (Vesga,s.f).

Problema de Investigación

Calidad Ambiental no positiva

- Bogotá obtuvo un puntaje de 50.9 (Díaz, Granados y Saldaña, 2015; SIAC, 2020).

Amenazas y nuevos desafíos

- Empresas identifican oportunidad de negocio (Nájera, 2017).

Rol de las Startups

- Contribuir a la mala calidad ambiental
- Bogotá líder en estos negocios (Guzmán y Osorio, 2018).

Pregunta de investigación

¿De qué manera las estrategias de las startups con enfoque hacia la sostenibilidad ambiental se transforman en alternativas de solución a la mala Calidad Ambiental Urbana en la ciudad de Bogotá?

Objetivo general

Explicar las estrategias que utilizan las Startups con enfoque hacia la sostenibilidad ambiental y la transformación de la Calidad Ambiental Urbana en la ciudad de Bogotá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Definir los conceptos claves: startups, innovación, emprendimiento y sostenibilidad ambiental.

Describir el ecosistema de emprendimiento relacionado a las startups en la ciudad de Bogotá.

Analizar las estrategias sostenibles ambientalmente que utilizan las startups a través de un *benchmarking*.

JUSTIFICACIÓN

Contribuir a un tema que ha sido poco estudiado

Entender las Startups y las estrategias sostenibles ambientalmente

Metodología

Fase 1

- Enfoque descriptivo y exploratorio
- Uso de fuentes secundarias

Fase 2

- Descripción del ecosistema de emprendimiento
- Periodo de 2012-2019

Fase 3

- *Benchmarking*
- 5 entrevistas semiestructuradas

Resultados esperados

- Se espera ampliar el campo de conocimiento para el entendimiento de este tipo de empresas (startups).
- Divulgar el conocimiento.
- Contribuir al entendimiento de las estrategias que utilizan las startups con enfoque eco-innovador y sostenible del medio ambiente.

• Bibliografía

- Calvente, A. (2007). El concepto moderno de sustentabilidad. UAIS, Sustentabilidad. P.p 1-7. <http://tallerdesustentabilidad.ced.cl/wp/wp-content/uploads/2015/04/UAIS-El-concepto-moderno-de-sustentabilidad.pdf>
- Diaz, A., Granados, S y Saldaña, A. (2015). Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana. Áreas urbanas con Población superior a 500000 habitantes. Asocars Bogota D.C. http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/INFORME_CALIDAD_AMBIENTAL_URBANA.pdf
- Guzmán, J y Osorio, A. (2018). *Las startups en la región de Bogotá y los modelos que se pueden utilizar para que sean sostenibles* [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia de Colombia]. Obtenido de repositorio Institucional UCC. <https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6699/2/2018-Startup-Bogot%C3%A1-Modelo-Sostenible..pdf>
- Nájera, J. (2017). Oportunidades de negocio y tendencias medioambientales. Universidad&Empresa, 20(35), 13-50. doi: [10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.5740](https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.5740)
- Startups, modelo para una economía emergente y creativa. (2014). Revista Digital Universitaria, 15 (1), 2- 4. Disponible en: <http://www.revista.unam.mx/vol.15/num1/art07/art07.pdf>
- Vesga, R. (s.f). Emprendimiento e innovación en Colombia ¿Qué nos está haciendo falta?. Universidad de los Andes. <https://web.unillanos.edu.co/docus/Emprendimiento%20e%20innovacion.pdf>

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

LA IMPORTANCIA DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL AL EMPRENDIMIENTO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

- Gustavo Enrique Ochoa Rocha
- Universidad de los Llanos
- gustavo.ochoa@unillanos.edu.co
- Grupo de investigación Estudios en Sostenibilidad Urbana y Empresarial -SUyE
- Semillero de Investigación SUyE
- La importancia de la financiación estatal al emprendimiento resultado de investigación universitaria
- Quiñonez Mosquera Guillermo Alejandro
- Universidad de los Llanos
- gquinonez@unillanos.edu.co

• Introducción

Otras opciones de financiación diferente a lo publico

Marco Teórico

Spin – Off (Definición)

Spin – Off (instituciones emprendedoras capaces de poner los resultados de investigación al servicio de la sociedad. (Eztkowitz,2003 y González de la fe,2009)

Una empresa que use resultados de investigación de origen universitario, en el desarrollo de su objeto social, fundada por miembros de la Universidad.

(Quiñonez,2018)

Es una empresa de reciente creación, establecida para explotar un desarrollo científico-tecnológico de origen Universitario.

(Rodeiro,2008)

Empresas de base tecnológica o empresas basadas en conocimiento gestadas al interior de las IES

Zapata (2013) ; Pirnay, F., Surlemont, B., y Nlemuo, F. (2003)

Empresa basada en conocimiento y gestada en el ámbito de las IES resultado de actividades de investigación y desarrollo.

(Ley 1838/2017)

Marco Teórico

Marco Normativo

“Nace como iniciativa a las soluciones de financiación de las Spin-off Universitarias”
Quiñonez, 2018

• Problema de Investigación

¿Cuál ha sido el impacto de la financiación pública en los emprendimientos como resultado de la investigación universitaria en el departamento del meta desde el 2006 al 2018?

Objetivo General:

Determinar el impacto de la financiación pública en el emprendimiento resultado de investigación universitaria en el periodo 2006 – 2018 en el departamento del Meta.

Objetivos Específicos:

- Identificar las acciones de financiación desde los niveles central, departamental y local hacia el emprendimiento en el periodo de estudio.
- Establecer las empresas resultado de investigación universitarias beneficiarias de las políticas públicas de financiación del emprendimiento en el departamento del Meta.
- Conocer el impacto de las políticas públicas de financiación del emprendimiento en las empresas resultado de investigación universitarias.

• Metodología

El diseño metodológico aborda un proceso evaluativo, donde el impacto de la financiación se mide mediante el análisis de información estadística, proceso que desde una postura descriptiva, exploratoria y concluyente determina las condiciones del impacto de la financiación; con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) se integran en un sólo análisis.

Fase 1

- *Identificar las acciones de financiación desde los niveles central, departamental y local hacia el emprendimiento en el periodo de estudio.*

Fase 2

- *Establecer las empresas resultado de investigación universitarias beneficiarias de las políticas públicas de financiación del emprendimiento en el departamento del Meta.*

Fase 3

- *Conocer el impacto de las políticas públicas de financiación del emprendimiento en las empresas resultado de investigación universitarias.*

RESULTADOS

Gobierno nacional

- nuevos esquemas de financiación para Mipymes : Conpes 3956 , Conpes 3866
- Fondo Emprender

Departamento del Meta

- insuficientes acciones en pro de políticas e instrumentos
- acciones: caracterización, capacitación y pequeños encuentros

FONDO EMPRENDER

Única fuente de Financiación Spin- OFF Regional.

VILLAVICENCIO

2003-2017

Un retraso por la entidad territorial en realizar acciones de apoyo por medio concursos, convocatorias, subsidios e incentivos tributarios.

CASOS DE APOYO 2018

Gestión por parte de entidades privadas y agencias internacionales como lo fueron la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, y la caja de compensación

Acuerdo No. 015 de 2019

- Primera P.Publica al Emprendimiento
- Expone el acceso a mecanismos y recursos de financiación para lograr apalancar inversiones, e incentivos fiscales nacientes.

**FONDO
EMPRENDER**
Única fuente de
Financiación
Spin- OFF
Regional.

RESULTADOS

Grafica #1. Distribución Apoyo financiero P.F.E- Colombia

Desde 2003 a 2020, la entidad hizo una entrega de \$ 596.867.871.378, 7367 iniciativas de emprendimiento.

Fuente: Fuente propia, datos Fondo Emprender

Grafica #2, Distribución Porcentual apoyo P.F.E- Colombia

COLOMBIA

- agricultura, ganadería, caza y silvicultura
- industrias y manufacturas
- otras actividades sociales y voluntarias
- pesca
- servicios sociales y de salud
- otros
- totales

Fuente: Elaboración propia, datos Fondo Emprender

- Parámetros y la metodología que el programa Fondo Emprender y las Unidades de Emprendimiento SENA-SBDC
- Seis sectores de inversión
- Apoyo a la formación de 29586 empleos en 90 municipios del país

Los emprendedores han logrado adquirir hasta momento un monto total de \$ 8.960.014.792

Grafica #3, Apoyo financiero P.F.E-Meta

Fuente: elaboración propia, datos Fondo Emprender

- El sector agropecuario se desempeña con un 51% de apoyo a iniciativas de innovación y emprendimiento.
- Bajo los parámetros las Unidades de Emprendimiento SENA-SBDC

Grafica #4, Distribución Porcentual apoyo P.F.E-Meta

Fuente: elaboración propia, datos Fondo Emprender

Fortalecimiento del vínculo universidad - industria

Reto en el perfil de los fundadores

- Muestran un elevado manejo de habilidades técnicas, pero carecen de la adecuada preparación necesaria en el ámbito de la gerencia. (Rodeiro,2012).

- Peligro al momento de desarrollar la permanencia errores en el tipo de manejo de sus **recursos** como **organización** y la construcción de un **perfil financiero**.

Historico y permanencia en el mercado de empresas registradas en CCV 2000-2020

Fuente: Elaboración Propia / datos: Registro de emprendimiento CCV, Colombia

Fortalecimiento del vínculo universidad - industria

Reto en el perfil de los fundadores

La financiación se categoriza como uno de los principales obstáculos

La limitación (financiera) es evidente por parte de las Universidades como de agentes externos que se acercan a patrocinar procesos investigativos. "(Oladipo, SPIN-OFF académica, 2014)

Proyectos spin off se ven obligadas a tomar como fuente de financiación recursos ofrecidos en la modalidad del corto plazo.

Se hace necesario la agilidad de la política pública por la entidad territorial en fomento a la financiación y apoyo a proyectos de emprendimiento Spin -off

• Conclusiones

- Desde el punto de vista de la financiación estatal el Fondo Emprender ha sido la única fuente de financiación para los proyectos de emprendimiento resultado de investigación.
- Se hace necesario fortalecer la política pública regional de emprendimiento desde el horizonte de la financiación.
- Se debe reforzar el papel de las universidades como agente intermediario en la consecución de fuentes de financiación.
- Los fundadores o integrantes de las Spin-Off poseen unas elevadas habilidades técnicas, pero no cuentan con la preparación requerida en el ámbito de la gerencia, lo que traduce en enorme riesgo en su sostenibilidad o supervivencia en el tiempo.
- Representan un % pequeño dentro del total de las empresas creadas.
- Tamaño relativamente pequeño sin obtener crecimiento.

• Referencias

- Alcaldía de Villavicencio, 2019 Unidos podemos, proyecto de acuerdo n. 015“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO, TRABAJO DECENTE Y EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”, Villavicencio. Meta.
- Benítez R. María D, Quiñonez M. Alejandro, Análisis del ecosistema emprendedor de la Amazorinoquia desde las spin Off académicas y su participación en la economía Naranja. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/329924535_Analisis_del_ecosistema_emprendedor_de_la_Amazorinoquia_desde_las_spin_Off_academicas_y_su_participacion_en_la_economia_Naranja
- Congreso de la Republica de Colombia (2006, 26 de enero). Ley 1014 de 2006, De fomento a la cultura de emprendimiento. Recuperado de <https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley-1014-2006.pdf>.
- Congreso de la Republica de Colombia (2017, 06 de julio). Ley 1838 de 2017, por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (Spin – Off) y se dictan otras disposiciones. Recuperado de <https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley1838-2017.pdf>
- Departamento Nacional De Planeación , 2016, *CONPES 3866: Política Nacional De Desarrollo Productivo, Colombia*.
- Departamento Nacional De Planeación, 2019, *CONPES 3956: Política De Formalización Empresarial, Colombia*.
- Etzkowitz, Henry. The Triple Helix of University -Industry -Government Implications for Policy and Evaluation. 2002. Recuperado de: http://www.sister.nu/pdf/wp_11.pdf
- Fondo Emprender. Recuperado de <http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx#FE>.
- Fredy Meza, F. Y Leal, J.C. Competitividad del Departamento del Meta frente al TIC con Europa. Revista Geon. Volumen 01 Número 01 Noviembre 2013. Universidad de los Llanos, Villavicencio –Colombia
- Índice Nacional de Competitividad 2016 –Resumen Ejecutivo. Consejo Privado de Competitividad & Cepec-Universidad del Rosario. Recuperado de: <https://compite.com.co/informes/>

- Índice Departamental de Competitividad 2018. Consejo Privado de Competitividad & Cepec-Universidad del Rosario. Recuperado de: <https://compite.com.co/informes/>
- JIMÉNEZ, Y CASTELLANOS, O. (2008). *Desafíos en gestión tecnológica para las universidades como generadoras de conocimiento*. Primer Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Memorias del v congreso internacional de ciencias económicas 2017. <http://congresofce.unillanos.edu.co/memorias/05CongresofceMemorias.pdf>
- *Nogueira Antonio, 2020, EMPRESARIOS, INNOVACIÓN Y ESTADO EN JOHN K. GALBRAITH Y MARIANA MAZZUCATO, Colombia, Universidad Externado, <https://doi.org/10.18601/01245996.v22n42.05> Revista de Economía Institucional; 22(42), 109-125.*
- Oladapo Oladipo, (2014), SPIN-OFF académica: alternativas de financiación y las dificultades, España.
- Pirnay, F., Surlemont, B., & Nlemvo, F. (2003). Toward a typology of university spin-offs. *Small Business Economics*, 21(4), 355-369.
- Quiñonez Mosquera, A. (2018). El escenario de las Spin – Off universitarias en Colombia. *CrearE, Cuadernos de Emprendimiento*, 3, 10-19.
- RODEIRO, CALVO, N. Y FERNÁNDEZ, S. (2012). *La gestión empresarial como factor clave de desarrollo de las spin-offs universitarias. Análisis organizativo y financiero. Cuadernos de Gestión*, vol. 12.
- Rodeiro, P. (2008). La creación de empresas en el sistema universitario.
- Valera Villegas Rodrigo 2005 Hacia una universidad con espíritu empresarial recuperado de <https://www.google.com/search?q=Villegas+Valera+Rodrigo+2005+Hacia+una+universidad+con+espíritu+empresarial&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwigke>
- Vera-Colina, M.A.; Melgarejo-Molina, Z.A. & Mora-Riapira, E.H. (2014). Acceso a la financiación en Pymes colombianas: una mirada desde sus indicadores financieros. *Innovar*, 24(53), 149-160.

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Acercamiento a las características de los emprendedores de Spin-off Universitarias en Antioquia y los Santanderes

- Moyano Díaz Kevin José
 - Estudiante Administración de Empresas de la Universidad de los Llanos
 - Kevin.moyano@unillanos.edu.co
 - Quiñonez Mosquera Guillermo Alejandro
 - Docente de Planta Universidad de los Llanos
 - PhD(c) Economía y Empresa
 - gquinonez@unillanos.edu.co
 - @EmprendeUCol
- Grupo de investigación de estudios de sostenibilidad urbana y empresarial
 - Proyecto "Factores determinantes para la creación de una Spin-Off universitarias"

• Introducción

• Marco Teórico

Las universidades, cada vez más, tienden a demostrar su papel en el desarrollo económico y demostrar su impacto en la sociedad, así, algunas universidades centran sus actividades de investigación en dar respuesta a necesidades de la industria y del mercado en general, siendo estas instituciones las que a priori tendrán una mayor propensión a crear empresas (Rodeiro, 2010).

Pero la consecución de la creación de una spin off no solo se puede dar con intenciones al interior de la institución sino que también depende de factores externos como el estado y el sector productivo (Botero, 2014).

Estudios científicos tradicionales y actuales analizan la figura del emprendedor como eje fundamental de la economía y la innovación, partiendo de enfoques que examinan su perfil y motivaciones. En consecuencia, se considera al emprendedor como un sujeto con características y rasgos particulares (Rivera, 2017).

El emprendedor Spin-Off , desarrolla una idea innovadora a través de múltiples investigaciones, que luego es convertida en un plan de negocios, que posteriormente dará como fruto la creación de una empresa rentable y caracterizan por su capacidad de análisis, de investigación, por su disciplina, su entrega y amor por su trabajo, y por su capacidad de orden (Naranjo, 2011).

• Problema de Investigación

• Objetivos

• Metodología

• Resultados

Establecer diferencias entre los emprendedores spin-off universitarios en Antioquia y Santander.

Cap.1

De las 64 empresas resultado de investigación, 20% han completado el instrumento, 40% aparecen canceladas o liquidadas en la plataforma RUES y 40% no han atendido la petición.

Sociedad predominante es la comercial 98% de participación, el 2% restante la conforma empresas sin ánimo de lucro y naturales.

actividad económica la predominante son asesoramiento empresarial con un 40% de participación, le sigue desarrollos de sistemas informáticos y similares con un 23%, y otros con un 37% de participación.

El año o los de fundación preferidos de los emprendedores es el 2016 y 2014 con un 17%,

• Bibliografía

- A. Arrieta, C. S. (2018). Caracterización de la Incorporación del Spin Off en universidades colombianas. *Revista I+D en TIC Volúmen 9 Número (1)*, pp. 43-47.
- A. R. del Agulia, o. A. (2017). Universidad emprendedora. el caso de las spin-offs universitarias ¿nuevas teorías para los mismos obstáculos? *Lancaster University Management School*, pp, 1-9.
- Arias, C. M. (2011). Condiciones para la generación de emprendimientos en Medellín y su área metropolitana. *“Revista Virtual Universidad Católica del Norte”*. No. 34, 156.
- Betancur-Monsalve, M. &. (2015). En la senda de una hoja de ruta de Spin-Off universitarias en Colombia.
Recuperado de <http://www.spinoffcolombia.org/wp-content/uploads/2016/09/EN-LASENDA-DE-UNA-HOJA-DE-RUTA-DE-SPIN-OFF.pdf>.
- Botero, R. (2014). Implementación de las Spin-off en el Área de informática en Colombia. *Ing. USBMed, Vol. 5, No. 2, Julio-Diciembre 2014*, pp. 12-17.
- Botero, R. (2014). Implementación de Spin-off en el área de informática en Colombia. *Ing. USBMed, Vol. 5, No. 2*, pp. 12-17.
- C. García, F. J. (2017). La universidad moderna se caracteriza por la investigación científica mediante su vinculación con la sociedad. *Rev retos vol.11 no.2Camagüey*,
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552017000200004.
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2013). Permanencia Empresarial en Antioquia en el periodo 2000-2012. *Revista Antioqueña de economía y desarrollo*, 45-85.
- Castillo, M. V.-M. (2015). la transferencia de investigación en instituciones de educación superior mediante spin off. *Actualidades Investigativas de educación*, 9.
- Castillo, M. V.-M. (2015). la transferencia de investigación en instituciones de educación superior mediante spin-off. *Actualidades Investigativas de educación*, 5.
- ColCiencias. (2016). *Hacia una Hoja de Ruta Spin-Off*. Medellín, Colombia: Vallejo Editores.
- Cote, C. P.-P. (2015). Benchmarking entre sistemas regionales de innovación: el caso de Santander y Antioquia, Colombia. *Colombia. Rev.investig.desarro.innov*, 7(1), 11-24.
- Duarte, S. M. (2013). Factores determinantes de la actitud emprendedora. *Revista CTS, nº 23, vol. 8, Mayo de 2013*, pp. 67-87.
- Duarte, S. M. (2013). Factores determinantes de la actitud emprendedora. *Revista CTS, nº 23, vol. 8, Mayo de 2013*, pp, 6-87.
- GEM Colomba. (2018). Estudio de la Actividad Emprendedora en Colombia. *GEM Colombia*, 11.

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Viabilidad para un cementerio ecológico de animales de compañía en Villavicencio

- Orjuela Guerrero Leidy Marcela
- Universidad Santo Tomas Villavicencio
- <https://orcid.org/0000-0001-7749-596X>
- leidyorjuela@usantotomas.edu.co
- Bustamante Zapata Angélica María
- Universidad Santo Tomas Villavicencio
- <https://orcid.org/0000-0002-5391-8646>
- angelicabustamante@usantotomas.edu.co

- GAUV Facultad de Ingeniería Ambiental
- USTA BioEngineering
- PROPUESTA DE NEGOCIOS PARA UN CEMENTERIO ECOLÓGICO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

INTRODUCCIÓN

- Cada día son más las personas que deciden y optan por tener mascotas en sus hogares. Según Fenalco (2016) encontró que más de la tercera parte de los hogares colombianos ha optado por incluir en sus núcleos familiares a una mascota, lo que indica que aproximadamente 1 de cada 3 familias poseen alguna, sea un perro, gato, aves o peces principalmente (Forero, 2016).
- Y más allá de la tenencia responsable de las mascotas como tendencia, actualmente no es claro el control dado para su disposición final, tanto para sus dueños como para las autoridades competentes, si bien el mercado de la tenencia de animales de compañía va en aumento, de la misma forma el impacto ambiental generado por una mala disposición de los restos de animales después de su fallecimiento aumenta significativamente, alterando los ecosistemas, en su mayoría fuentes hídricas donde son arrojados o producen malos olores en lugares como parques o lotes baldíos, donde también son desechados estos cadáveres (JUÁREZ, 2018).
- Ante esta problemática social y ambiental, mediante el presente proyecto se propone la implementación de una empresa financieramente sostenible que brinde una completa solución, desde el ámbito ambiental, a la disposición final de los animales de compañía cuando mueren.

MARCO TEORICO

SALUD PUBLICA

Para las autoridades del sector Salud, el que existan animales muertos en la vía pública, genera un foco de contaminación que puede desencadenar problemas en la salud de los ciudadanos, con enfermedades infecciosas que pueden llegar hasta la neumonía, El problema es que hay demasiadas mascotas callejeras, lo que se genera que queden muertos solos en la vía pública y además están los dueños irresponsables quienes los tiran en cualquier parte.

TENENCIA RESPONSABLE

Ser dueño responsable es preocuparse por satisfacer todas las necesidades básicas de su mascota, tal como alimentación en calidad, cantidad y frecuencia acorde con las necesidades de su animal; espacio físico amplio y protegido de las condiciones ambientales; limpieza y desinfección del lugar que habita -las mascotas nunca deben dormir en la calle o la intemperie- cuidados sanitarios; vacunas y desparasitación; cariño, respeto y, en lo posible, esterilización (BUITRAGO, 2017).

CEMENTERIO ECOLÓGICO

Es una iniciativa ecológica y protectora del ambiente sostenible, rechaza los ataúdes de madera que poseen un largo proceso de descomposición y la cremación y embalsamamiento de los cadáveres ya que estos procesos emiten grandes cantidades de humo con partículas de monóxido de carbono, metales como mercurio, plomo y cadmio que contaminan el medio ambiente.

CREMACIÓN ECOLÓGICA

La cremación ecológica es un procedimiento mucho más limpio que la cremación convencional por combustión porque no genera dióxido de carbono ni olores desagradables.

las temperaturas que se requieren para estos procesos generalmente están entre 150 y 180°C que por medio de aplicación de agentes químicos activos con pH superior a 7 como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio para que se realice una descomposición acelerada mediante el método de Hidrolisis Alcalina (tres veces más rápida que la cremación por combustión)

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

- En Colombia, la disposición de animales muertos ha sido reglamentada bajo el decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Ambiente, que en su Art. 43 indica: “Recolección de animales muertos. El servicio de retiro de animales muertos será suministrado por la persona prestadora del servicio ordinario de aseo.
- Para tal motivo actualmente en la región se encuentran solamente tres empresas prestadoras del servicio, autorizadas para la disposición final de cadáveres de animales, que utiliza la cremación como procedimiento de disposición final y estas no cumplen con condiciones técnicas y sanitarias que mitiguen por completo el impacto ambiental generado a los ecosistemas y a la población por dichos procedimientos.
- De allí nace la importancia de brindar un servicio integral (Ecocremación), con el fin de prevenir el impacto ambiental en cuanto a los focos de contaminación visibles en caños y lotes baldíos de la ciudad y la proliferación de vectores como ratas, moscas y mosquitos y generación de malos olores

OBJETIVOS

•**O.G** Realizar estudios orientados a analizar la viabilidad de un plan de negocios para la implementación de un cementerio ecológico de animales de compañía en la ciudad de Villavicencio.

O.E 1

Realizar un análisis del mercado que estime la demanda potencial, oferta de servicio, competencia y precios por los servicios de un cementerio ecológico de animales de compañía en la ciudad de Villavicencio

O.E 2

Realizar un estudio técnico ambiental requerido según la normatividad vigente para la disposición final de restos de animales, y funcionamiento del cementerio

O.E 3

Definir los aspectos administrativos y legales para la creación y el funcionamiento de este tipo de empresa

O.E 4

Realizar un estudio financiero que permita proyectar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto

METODOLOGIA

Fase 1

Estudio de mercado

- Definición del Objetivo y del segmento de mercado.
- Recopilación de información.
- Procesamiento de información recolectada.
- Análisis e interpretación de resultados.

Fase 2

Estudio técnico ambiental

- Consulta de normatividad, guías ambientales para la construcción y mantenimiento de la empresa.
- Requerimientos para la puesta en marcha.
- Establecer procedimiento para el funcionamiento de la empresa.

Fase 3

Análisis normativo y administrativo

- Requerimientos del personal administrativo y financiero.
- Definición de los perfiles del personal.
- Definición de las funciones.

Fase 4

Estudio Financiero

- Estudio de la demanda.
- Inversión Requerida.
- Definición de precios.
- Estimación de flujo de caja.
- Tasa de retorno.

Perfil del consumidor

NUMERO DE MASCOTAS EN CADA HOGAR

TAMAÑO Y PESO DE MASCOTA

- a) Mini (1 kg a 9 kg)
- b) Pequeño (10 kg a 19 kg)
- c) Mediano (20 kg a 29 kg)
- d) Grande (30 kg a 39 kg)
- e) Extragrande (superior a 40 Kg)

Fase 1

INTERÉS DE LA POBLACIÓN RESPECTO A UN SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE MASCOTAS

OFERTA DE SERVICIO AMBIENTAL PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Intención de adquisición del servicio y estimación de la demanda potencial

INTERES DE LA POBLACION POR CONSERVAR EL RECUERDO DE MASCOTAS REPRESENTADO A TRAVÉS DE UN ÁRBOL

INTERES DE LA POBLACIÓN POR UN LUGAR (ZONA) CONMEMORATIVO PARA RECORDAR SU MASCOTA

1º Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la Amazonía Orinoquia 2020

Perfil del potencial comprador

INGRESOS MENSUALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

- a) Menor a 1 (s.m.m.l.v.)
- b) Entre 1 – 2 (s.m.m.l.v.)
- c) Entre 2 – 3 (s.m.m.l.v.)
- d) Mayor a 3 (s.m.m.l.v.)

DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN SERVICIO INTEGRAL

- a) Entre \$300.000 y \$400.000
- b) Entre \$400.000 y \$500.000
- c) Entre \$500.000 y \$600.000
- d) Superior a \$600.000

Tendencias de consumo

PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN POR UN SERVICIO INTEGRAL

Licencias y permisos

NO

Permiso de aprovechamiento forestal

NO

Permiso de vertimientos

NO

Licencia ambiental

Fase 2

← Plántula

← Abono

← Cenizas

funcionamiento

Para la puesta en marcha de la empresa EcoParque Animal denominado “Mis Nuevas Huellas” teniendo en cuenta el tipo de sociedad, en este caso Sociedad Anónima Simplificada (SAS), se requiere una serie de aspectos legales para la constitución y el funcionamiento de la misma

TIPO DE TRAMITE EMPRESA

Creación de estatutos.

Registro ante cámara y comercio

Registro ante la DIAN

Ante la DIAN se deberá registrar (1. Representante legal, 2. Revisor fiscal y 3. Contador público si lo requiere)

Registrar los libros oficiales ante la DIAN

TIPO DE TRAMITE RECURSOS HUMANOS

Contrato laboral

Remuneración salarial

Remuneración salarial (ARL)

Jornada laboral

1º Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la Amazonia Orinoquia 2020

Fase 3

Organigrama Empresarial

La mujer está dispuesta a administrar de una mejor manera los recursos por naturaleza, es la que controla y hace rendir la economía de la familia. Ella cumple su papel a cabalidad en temas de responsabilidad y organización porque hay un estamento que depende de ella (Ellas, 2016, pág. 9).

Concepto del producto o servicio

SERVICIO	COBERTURA
ECOCREMACIÓN (DISPOSICIÓN FINAL)	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria. -Ecocremación colectiva sin devolución de cenizas. -Certificado de disposición adecuada. <p>*Este servicio será ofertado principalmente a las veterinarias*</p>
ECOCREMACIÓN (GRUPAL)	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria. -Ecocremación colectiva sin devolución de cenizas. - Asistencia a horno ecocrematorio -Guía de duelo. <p>*Este servicio será ofertado a veterinarias (opcional) y a clientes potenciales*</p>
ECOCREMACIÓN (SELECTIVA)	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria. -Cremación individual con devolución de cenizas. -Encapsulamiento en urna ecológica. -Asistencia a horno ecocrematorio. -Guía de duelo. <p>*Este servicio será ofertado principalmente a clientes particulares*</p>
ECOCREMACIÓN (SERVICIO INTEGRAL)	<ul style="list-style-type: none"> -Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria. -Ecocremación individual con devolución de cenizas. -Asistencia a horno ecocrematorio. -Encapsulamiento en urna ecológica. -Traslado de la Urna al sitio de siembra. -Siembra de planta. -Placa conmemorativa. -Guía de duelo. -Mantenimiento de la planta. -Ingreso o visita a la planta. -Ayuda psicológica. -Diploma de cremación ecológica individual. <p>*Este servicio será ofertado principalmente a clientes particulares*</p>

Estudio de viabilidad financiera

PRODUCTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Cremación raza mini	270	338	388	446	513
Cremación raza pequeña	300	375	431	496	570
Cremación raza mediana	418	523	601	691	795
Cremación raza grande	246	308	354	407	468
Cremación raza extragrande	27	34	39	45	51
SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FINAL					
Disposición final	63	79	91	104	120
Multicremación	95	119	137	157	181
Cremación	94	118	135	155	179
Ecocremación	1.009	1.261	1.450	1.668	1.918
Total servicios prestados	2.522	3.153	3.625	4.169	4.795
Total de ventas realizadas	1.261	1.577	1.813	2.084	2.398

Nota: Es importante aclarar que las ventas se realizan por paquetes, es decir cada venta incluye los servicios de cremación en conjunto con los servicios de disposición prestados (cada venta requiere un servicio de disposición final y uno de cremación) arrojando con esto que el total de servicios prestados para el primer año es de 2.522 lo que corresponde a 1261 ventas.

Fase 4

15. Inversiones fijas				
Rubro	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES				
1.1 Terrenos				0
1.2 Adecuaciones	UN	1.00	5,000,000	5,000,000
Subtotal				5,000,000
2. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
Vehículo de transporte	UN	1	35,000,000	35,000,000
Nevera para conservación de cadáveres de animales	un	2	1,500,000	3,000,000
Subtotal				38,000,000
3. MUEBLES Y ENSERES				
Escritorios	Unidad	4	150,000	600,000
Sillas Escritorio	Unidad	4	100,000	400,000
Ventiladores	Unidad	3	50,000	150,000
Sillas Sala de espera	unidad	5	70,000	350,000
				0
Subtotal				1,500,000
4. EQUIPOS DE OFICINA				
Computador	unidad	4	4,000,000	16,000,000
Impresora	unidad	1	1,300,000	1,300,000
Teléfono Fijo	unidad	1	420,000	420,000
Archivador	unidad	2	600,000	1,200,000
Cafetera	Unidad	1	180,000	180,000
Subtotal				19,100,000
Total				63,600,000

Fase 4

Servicio de Eco cremación (Disposición final)												
Unidad de prestación de servicio												
			Proyección de precios					Proyección de costos por unidad de producción				
Materia Insumos	Unidad	Cantidad	Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5	Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5
Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria	Unidad	1,00	30.000	31.080,00	32.074,56	33.068,87	34.060,94	30.000,0	31.080,0	32.074,6	33.068,9	34.060,9
Total, costo unitario de materias primas e insumos								30.000,0	31.080,0	32.074,6	33.068,9	34.060,9

Fase 4

Servicio de Ecocreación (Grupal)

Unidad de prestación de servicio

Materia Insumos	Unidad	Cantidad	Proyección de precios					Proyección de costos por unidad de producción				
			Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5	Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5
Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria	Unidad	1,00	30.000	31.080,00	32.074,56	33.068,87	34.060,94	30.000,0	31.080,0	32.074,6	33.068,9	34.060,9
Asistencia al horno crematorio	Unidad	1,00	10.000	10.360,00	10.691,52	11.022,96	11.353,65	10.000,0	10.360,0	10.691,5	11.023,0	11.353,6
Guía de duelo	Unidad	1,00	15.000	15.540,00	16.037,28	16.534,44	17.030,47	15.000,0	15.540,0	16.037,3	16.534,4	17.030,5
Total, costo unitario de materias primas e insumos								55.000,0	56.980,0	58.803,4	60.626,3	62.445,1

Fase 4

Servicio de Ecocremación (Selectiva)												
Unidad de prestación de servicio												
Materia Insumos	Unidad	Cantidad	Proyección de precios					Proyección de costos por unidad de producción				
			Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5	Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5
Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria	Unidad	1,00	30.000	31.080,00	32.074,56	33.068,87	34.060,94	30.000,0	31.080,0	32.074,6	33.068,9	34.060,9
Asistencia al horno crematorio	Unidad	1,00	10.000	10.360,00	10.691,52	11.022,96	11.353,65	10.000,0	10.360,0	10.691,5	11.023,0	11.353,6
Guía de duelo	Unidad	1,00	15.000	15.540,00	16.037,28	16.534,44	17.030,47	15.000,0	15.540,0	16.037,3	16.534,4	17.030,5
Urna ecológica	Unidad	1,00	55.000	56.980,00	58.803,36	60.626,26	62.445,05	55.000,0	56.980,0	58.803,4	60.626,3	62.445,1
Abono Orgánico	Kg	3,00	5.000	5.180,00	5.345,76	5.511,48	5.676,82	15.000,0	15.540,0	16.037,3	16.534,4	17.030,5
Plántula	Unidad	1,00	5.000	5.180,00	5.345,76	5.511,48	5.676,82	5.000,0	5.180,0	5.345,8	5.511,5	5.676,8
Total, costo unitario de materias primas e insumos								130.000,0	134.680,0	138.989,8	143.298,4	147.597,4

Servicio de Ecocreación (Servicio integral)												
Unidad de prestación de servicio												
Materia Insumos	Unidad	Cantidad	Proyección de precios					Proyección de costos por unidad de producción				
			Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5	Valor unitario Año 1	Valor unitario Año 2	Valor unitario Año 3	Valor unitario Año 4	Valor unitario Año 5
Traslado del cuerpo del lugar del deceso a la funeraria	Unidad	1,00	30.000	31.080,00	32.074,56	33.068,87	34.060,94	30.000,0	31.080,0	32.074,6	33.068,9	34.060,9
Asistencia al horno crematorio	Unidad	1,00	10.000	10.360,00	10.691,52	11.022,96	11.353,65	10.000,0	10.360,0	10.691,5	11.023,0	11.353,6
Guía de duelo	Unidad	1,00	15.000	15.540,00	16.037,28	16.534,44	17.030,47	15.000,0	15.540,0	16.037,3	16.534,4	17.030,5
Encapsulamiento urna Ecológica	Unidad	1,00	55.000	56.980,00	58.803,36	60.626,26	62.445,05	55.000,0	56.980,0	58.803,4	60.626,3	62.445,1
Abono Orgánico	Kg	3,00	5.000	5.180,00	5.345,76	5.511,48	5.676,82	15.000,0	15.540,0	16.037,3	16.534,4	17.030,5
Plántula	Unidad	1,00	5.000	5.180,00	5.345,76	5.511,48	5.676,82	5.000,0	5.180,0	5.345,8	5.511,5	5.676,8
Traslado de la Urna al sitio de reforestación	Unidad	1,00	20.000	20.720,00	21.383,04	22.045,91	22.707,29	20.000,0	20.720,0	21.383,0	22.045,9	22.707,3
Siembra de planta	Unidad	1,00	10.000	10.360,00	10.691,52	11.022,96	11.353,65	10.000,0	10.360,0	10.691,5	11.023,0	11.353,6
placa conmemorativa	Unidad	1,00	15.000	15.540,00	16.037,28	16.534,44	17.030,47	15.000,0	15.540,0	16.037,3	16.534,4	17.030,5
Mantenimiento de la planta	Unidad	1,00	30.000	31.080,00	32.074,56	33.068,87	34.060,94	30.000,0	31.080,0	32.074,6	33.068,9	34.060,9
Ingreso o visita a la planta	Unidad	1,00	10.000	10.360,00	10.691,52	11.022,96	11.353,65	10.000,0	10.360,0	10.691,5	11.023,0	11.353,6
Ayuda Psicológica	Unidad	1,00	30.000	31.080,00	32.074,56	33.068,87	34.060,94	30.000,0	31.080,0	32.074,6	33.068,9	34.060,9
Diploma de cremación	Unidad	1,00	15.000	15.540,00	16.037,28	16.534,44	17.030,47	15.000,0	15.540,0	16.037,3	16.534,4	17.030,5
Total, costo unitario de materias primas e insumos								260.000,0	269.360,0	277.979,5	286.596,9	295.194,8

Fase 4

CRITERIOS DE DECISIÓN

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor	15%
TIR (tasa interna de retorno)	25,07%
VAN (valor actual neto)	12.398.842
PRI (periodo de recuperación de la inversión)	0,9
Duración de la etapa improductiva del negocio (fase de implementación). en meses	2 mes
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprendedor. (afe/at)	N.A.
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio (indique el mes)	12 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio (indique el mes)	24 mes

Bibliografía

- Ambiente, S. d. (2018). *INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)*. Villavicencio.
- Arias, A. S. (2017). Tasa interna de retorno (TIR). *Economiapedia*.
- Ayala, R. (03 de 2008). www.aieu.edu. Recuperado el 04 de 2018, de <https://www.aiu.edu/applications/.../upload/RICARDO%20AYALA.doc>
- BANCOLDX. (2011). *Bancoldex promueve el desarrollo empresarial*. Obtenido de <https://www.bancoldex.com/quienes-somos>
- Barbieri, A. (01 de 08 de 2016). <http://www.lavanguardia.com>. Recuperado el 04 de 2018, de <http://www.lavanguardia.com/natural/20160801/403463427170/cadaver-contaminacion.html>
- Congreso, d. l. (19 de 12 de 2008). <http://www.minambiente.gov.co>. Recuperado el 04 de 2018, de http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2008/ley_1259_2008.pdf
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado. (2018). *es.slideshare.net*. Recuperado el 04 de 2018
- Funeravet. (2018). funeravet.com.co. Recuperado el 04 de 2018, de <http://funeravet.com.co/quienes-somos.php>
- Morillas, A. (2009). Muestreo en Poblaciones Finitas. Obtenido de Apuntes muestreo EAEl.doc: https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2010/1/IN3401/1/material_docente/bajar?
- Mundo, C. B. (2014). Disolución y desintegración, las opciones más ecológicas de la cremación. NEWS Mundo.
- Newball, D. (2013). Animales muertos generan contaminación por olores ofensivos cerca de zonas residenciales. *the archipiela go press*.

GRACIAS

**“Hasta que uno no ha amado un animal, una parte del alma sigue sin despertar”
(Anatole France).**

Eje Temático Emprendimiento Universitario & CTel

Proyectos modalidad Ponencia

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Prototipo de plato bioplástico a base de cáscara de mango como recipiente alimentario de único uso.

- Sosa Guzman Maria Lucia
- Universidad Antonio Nariño
- <https://orcid.org/signin>
- Google Académico
- ResearchGate
- marisosa@uan.edu.co
- Diaz Lizeth Daniela
- Universidad Antonio Nariño
- <https://orcid.org/signin>
- Google Académico
- ResearchGate
- ldiaz30@uan.edu.co

- Gestión de las operaciones
- Semillero de Investigación: Energy uan.
- Proyecto: Prototipo de plato bioplástico a base de cáscara de mango como recipiente alimentario de único uso.

Grupo de investigación: Gestión de las operaciones.

Semillero de investigación: Energy Uan.

• Introducción

• Marco Teórico

En los biopolímeros derivados se agrupan los sintetizados artificialmente pero a partir de sustancias naturales. Estos materiales son también denominados bioplásticos, aunque en esta categoría también se incluirían todo los biopolímeros de origen natural. Entre estos materiales se incluyen: El ácido poliláctico (PLA), polietileno derivado del etanol de la caña de azúcar, celuloideos.

Los plásticos biodegradables pueden ser fabricados a partir de recursos renovables de origen animal o vegetal, o de recursos fósiles. Las materias primas más comunes son el PLA, ácido poliláctico, y los PHA, poli-hidroxi-alcanoatos.

• Problema de Investigación

En la actualidad es difícil vivir sin el uso de un plástico, no solo por su función sino también por su importante aporte en la económica. Según índices de crecimiento de esta industria supera a casi todas las actividades industriales, el uso del plástico se acrecienta a medida que la población va creciendo, (Chinchayhuara Capa & Quispe Llaure, 2018) estos ocasionan un alto grado de contaminación ambiental debido al lapso que tardan en degradarse.

• **Objetivos**

- **General:** Elaborar un prototipo de plato utilizando bioplástico de cáscara de mango como recipiente alimentario de único uso en la ciudad de Villavicencio.
- **Específicos:**
 - Identificar materiales y proporciones necesarias para la fabricación del bioplástico.
 - Elaborar prototipo de plato bioplástico a base de cáscara de mango similar a los de plástico convencional.
 - Analizar las características del bioplástico tales como, biodegradabilidad, densidad, flexibilidad, peso y funcionalidad.
 - Establecer costo y tiempo de producción del prototipo del plato bioplástico.

• Metodología

El proyecto se desarrollara de forma descriptiva, mediante el método de investigación cualitativo el cual se describirá paso a paso la elaboración del prototipo de bioplástico a través de pruebas de laboratorio, se lograra conocer las diferentes variables que inciden en las propiedades físicas, mecánicas y químicas, este es el procedimiento que usa la ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar, se limita a observar lo que ocurre sin buscar una explicación.

• Bibliografía

- Hidalgo, D. F. (2013, marzo 9). *El mango producto de exportación*. From <http://www.lapatria.com/campo/el-mango-producto-de-exportacion-28124>
- Chinchayhuara, R. K., & Quispe, R. d. (2018). *Elaboración de bioplásticos con residuos orgánicos a base de cáscara de plátano y mango para reducir la contaminación por el uso de plásticos sintéticos en Trujillo, (tesis pregrado)*. Trujillo, Perú: Universidad César Vallejo, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental.
- Goncalves, I., Vasconcelos, A. S., Machado, A., & Alves, V. (2017). *Bioplastics from agro-wastes for food packaging applications*. From doi.org: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804302-8.00007-8>
- Ministerio de Agricultura República de Colombia. (2018 , enero). *Indicadores e instrumentos cifras sectoriales enero 2018 Mango*. From <https://sioc.minagricultura.gov.co/Mango/Documentos/002%20-%20Cifras%20Sectoriales>.

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Impacto de las Empresas Resultado de Investigación Universitaria en el Desarrollo Local de Villavicencio, Colombia.

- Rodríguez Sarmiento Fredy
- Universidad de los Llanos
- Freddy.rodriguez@unillanos.edu.co
- Quiñonez Mosquera Guillermo Alejandro Filiación
- Universidad de los Llanos
- gquinonez@unillanos.edu.co
- Grupo de investigación Estudios en Sostenibilidad Urbana y Empresarial -SUyE
- Semillero de Investigación SUyE
- Impacto de las Empresas Resultado de Investigación Universitaria en el Desarrollo Local de Villavicencio, Colombia.

• Introducción

Figura 5: Del modelo estatalista al modelo de triple hélice

Fuente: Etzkowitz, H. (2002).

Razones de discontinuidad empresarial en Colombia

Dinámica de las empresas en los sectores de la economía

Marco Teórico

- Emprendimiento proviene del francés **'entrepreneur'**, que significa *pionero*, y se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta.
- **Joseph Schumpeter**: Economista Astro húngaro. En 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”, planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios “destrucción creativa”.
- **Wenneekers y Thurik** (1999), lo definen como “la capacidad manifiesta y el deseo de los individuos, ya sea por ellos mismos o mediante equipos, dentro o fuera de organizaciones existentes, de crear nuevas oportunidades económicas, esto es, nuevos productos, nuevas formas de organización, nuevos métodos de producción, etc.

- **El Modelo Timmons**

Jeffrey Timmons, desarrolló un modelo de establecimiento de empresas basado en tres pilares: el mercado, las personas y los recursos. El modelo Timmons se basa en capacidades adquiribles y no en la selección a priori de personas con la antiguamente llamada capacidad emprendedora

- **Elementos Normativos**

La ley 1014 donde unos de sus objetivos es: *“promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país. En cuanto a referentes teóricos, se menciona la investigación denominada.*

Gráfico 6: Bases de sustentación de las iniciativas de desarrollo local

Fuente: EL CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO Y SU RELACION CON LA EDUCACION, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL. /
Formichella María, pág. 33, 2014.

• Problema de Investigación

¿Como las Empresas Resultado de Investigación Universitaria han impactado en el Desarrollo Local de Villavicencio, Colombia?

Objetivo general

- Medir impacto de las empresas resultado de Investigación universitaria en el desarrollo local de Villavicencio Meta

Objetivos específicos

- Caracterizar las empresas resultado de investigación universitaria creadas en Villavicencio en el periodo 2008 – 2018.
- Describir los factores de impacto de las empresas resultado de investigación universitaria en el desarrollo local de Villavicencio.
- Establecer el impacto de las empresas resultado de investigación universitaria en el Desarrollo local de Villavicencio.

• Metodología

La empleada en esta investigación es de tipo mixto, con elementos de tipo descriptivo y exploratorio, con instrumentos tales como la encuesta y la revisión de fuentes documentales de las empresas resultado de investigación universitarias.

Fase 1

- Caracterizar las empresas resultado de investigación universitaria creadas en Villavicencio en el periodo 2008 – 2018.

Fase 2

- Describir los factores de impacto de las empresas resultado de investigación universitaria en el desarrollo local de Villavicencio.

Fase 3

- Establecer el impacto de las empresas resultado de investigación universitaria en el Desarrollo local de Villavicencio.

RESULTADOS

Historico y permanencia en el mercado de empresas registradas en CCV 2000-2020

Fuente: Elaboración Propia / datos: Registro de emprendimiento CCV, Colombia

RESULTADOS

- Un comportamiento desacelerado de la competitividad
- Se ha podido identificar con datos de la alcaldía de Villavicencio que el 83% de los comerciantes de la zona céntrica del municipio se han manifestado que sus ventas durante los últimos meses.

Grafica 2: comportamiento de la competitividad

comportamiento de la competitividad

Permanencia disminucion incremento

Fuente: construcción propia/ datos cámara de comercio Villavicencio

Grafica 2: *Acciones de dinámica comercial en Villavicencio*

acciones de dinamica comercial villavicencio

Fuente: *construcción propia/ datos cámara de comercio Villavicencio*

- Acciones por parte de la alcaldía encaminadas a mejorar el ánimo de consumo y fortalecer el tejido empresarial y la dinámica comercial. (2018-2019)
- Programas y subprogramas de apoyo, encuentros, capacitaciones y alianzas con entidades de orden nacional para formulación de diferentes iniciativas.

Nivel de implementación de las Opciones de Grado Emprendedoras en las Universidades de Villavicencio

Figura II. Emprendimiento universidades en Villavicencio. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

- Una observación a la Uniminuto sede Villavicencio, refleja un desarrollo adecuado de las iniciativas hasta convertirlas en modelos de negocios prometedores

Proyectos uniminuto

Fuente: construcción propia/ datos otorgados por las IES Villavicencio

Grafica 4: *Formulación proyectos de inversión*

Fuente: *construcción propia/datos otorgados por las IES Villavicencio*

- Mayor frecuencia presentada por parte de estudiantes de Pregrado
- Viabilidad en el mercado.
- Sobresalen las carreras de orden administrativo

Grafica 5: Distribución porcentual opción investigación de grado IES Villavicencio

- Los estudiantes de pregrado tiene una mayor posibilidad de dirigir sus investigaciones a temas relacionados al emprendimiento
- Estudiantes de pregrado cuentan con una menor formación en campos específicos de ciencias aplicadas pero con mayor disposición al espíritu emprendedor
- Aspirantes de postgrado cursan sus estudios para profundizar áreas de conocimiento pertinentes a sus perfiles.

Fuente: construcción propia/d datos otorgados por las IES Villavicencio

Reto que presentara las IES Villavicencio:

- Interpretación modelo Timmons. (sostenibilidad)
- Dirección en la metodología de emprendimiento.
- Fuente de oportunidades e innovación al emprendedor

Tabla 1: relación del banco de programas y proyectos, vigencia 2019

2016-050001-0043	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS A TRAVES DE CRÉDITO QUE PERMITAN LA CREACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS EXITOSAS EN VILLAVICENCIO META ORINOQUIA
20160500010062	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMIEMPRESAS Y MYPIMES CON EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA
2016-050001-0063	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META ORINOQUIA

Fuente: construcción propia/ banco de programas y proyectos inversión vigencia 2019

MODELO TIMMONS

Tabla 2: listado de proyectos, vigencia 2019

LISTADO DE PROYECTOS 2019	
NUMERO	NOMBRE
2019-0500010001	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION Y ASISTENCIA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA
2019-050001-0002	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0004	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0005	CONSTRUCCION TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0006	REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0007	REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD PORFIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0008	REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD RECREO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0009	REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD MORICHAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0010	CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CANCHA MULTIPLE, UBICADO EN LA URBANIZACION PINARES CESION B1 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0011	CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CANCHA MULTIPLE, UBICADO EN LA URBANIZACION CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0012	CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CANCHA MULTIPLE, UBICADO EN LA URBANIZACION LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0013	CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CANCHA MULTIPLE, UBICADO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0014	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
2019-050001-0015	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Fuente: alcaldía de Villavicencio/ banco de programas y proyectos inversión vigencia 2019

- recursos disponibles al emprendedor son inicialmente los que están accesibles para la formulación
- *problema-necesidad (municipio)*
- relaciono su investigación con las necesidades concretas por el municipio.
- *problema-oportunidad (emprendedor, equipo investigación IES)*
- ¿sujeto emprendedor?

• Conclusiones

- Es importante ampliar la participación de esta modalidad de grado a los aspirantes de posgrado, donde su observación frente a los retos del mercado, son más detallados para llevar a cabo una idea de negocio.
- Las carreras administrativas son las que mayormente participan en esta opción de grado; las cuales están en mejores condiciones para analizar bajo una metodología de mercado.
- Uno de los mayores retos que se presentan en las IES está involucrado en la metodología en la que se dirige sus investigaciones al emprendimiento, en el periodo 2008-2018 los resultados reflejaron que muchos proyectos de investigaciones bajo la modalidad de (spin off) se destacaron como estudios muy prometedores y con una excelente trazabilidad investigativa, pero que al final del proceso nunca llegaron al mercado.
- Para construir mejores escenarios en el desarrollo de la innovación desde los centros de investigación de las IES es indispensable desarrollar una metodología que identifique oportunidades por medio del análisis del Plan de Desarrollo del municipio. Permitiendo dirigir una convocatoria a investigaciones que exploren las oportunidades que se pueden alcanzar entorno al desarrollo del plan territorial.

• Referencias

- Angela-Matilde-Astrid, junio de 2016, teoría de Jeffrey Timmons (la oportunidad de mercado identificada pueda ser aprovechada con la provisión de los recursos adecuados) <https://www.blogger.com/profile/13599729592579454301>
- Benítez R. María D, Quiñonez M. Alejandro, Análisis del ecosistema emprendedor de la Amazorinoquia desde las spin Off académicas y su participación en la economía Naranja. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/329924535 Analisis del ecosistema emprendedor de la Amazorinoquia desde las spin Off académicas y su participación en la economía Naranja](https://www.researchgate.net/publication/329924535_Analisis_del_ecosistema_emprendedor_de_la_Amazorinoquia_desde_las_spin_Off_academicas_y_su_participacion_en_la_economia_Naranja)
- Beraza Garmedia José María CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SPIN-OFF UNIVERSITARIA REVISIÓN DE LA LITERATURA recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3987020>
- BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 3048 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 EL EMPRENDIMIENTO COMO MOTOR DEL CRECIMIENTO CONÓMICO
- Caicedo Cuervo, Carlos Jorge. Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial en América Latina y el Caribe. El caso de Colombia. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile, julio de 2008. ISSN versión electrónica 1994-7372.
- Cómo afronta la universidad el cumplimiento de sus misiones: El caso de las universidades públicas españolas Mabel Sánchez-Barrioluengo INGENIO (CSIC-UPV) Universitat Politècnica de València <http://digital.csic.es/bitstream/10261/107593/1/Misi%C3%B3n%20de%20la%20universidad.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (octubre de 2016). Informe de coyuntura económica regional: Meta 2015. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Meta2015.pdf
- División de Desarrollo Productivo y Empresarial. (2007). Cinco piezas de política de desarrollo productivo. CEPAL- Serie desarrollo productivo, 176.
- Henry, The Triple Helix of University -Industry -Government Implications for Policy and Evaluation. 2002. Recuperado de: http://www.sister.nu/pdf/wp_11.pdf

- Formichella María 2004; El concepto de emprendimiento y relación con la educación, el empleo y el desarrollo local; pp 30-33; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires
- Fredy Meza, F. Y Leal, J.C. Competitividad del Departamento del Meta frente al TIC con Europa. Revista Geon. Volumen 01 Número 01 Noviembre 2013. Universidad de los Llanos, Villavicencio –Colombia
- Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Colombia, 2017; Estudio de la actividad empresarial, pág. 26-33; actividad emprendedora; Barranquilla 2018
- González Bottía Hernando, EL TURISMO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA VILLAVICENCIO Y EL DEPARTAMENTO DEL META, 2014, Centro Regional de Estudios Económicos Villavicencio, Banco de la Republica
- Índice Nacional de Competitividad 2016 –Resumen Ejecutivo. Consejo Privado de Competitividad & Cepec-Universidad del Rosario. Recuperado de: <https://compite.com.co/informes/>
- Índice Departamental de Competitividad 2018. Consejo Privado de Competitividad & Cepec-Universidad del Rosario. Recuperado de: <https://compite.com.co/informes/>
- Memorias del v congreso internacional de ciencias económicas 2017. <http://congresofce.unillanos.edu.co/memorias/05CongresofceMemorias.pdf>
- Perfetti del Corral Juan José, 2018 Competitividad y políticas de ciencia, tecnología e innovación: Hacia la construcción de un marco institucional, universidad de los Andes

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (abril de 2016). Impacto de un nuevo panorama de los precios del petróleo en las diferentes regiones de Colombia. Obtenido de <http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/Impacto%20de%20un%20nuevo%20panorama%20de%20los%20precios>
- QUIÑONEZ M, GA; BENITES R,MD;HERRERA T,Y,A; MEDINA M,KJ RAMIREZ R, DA (2017) Nivel de implementación de las Opciones de Grado Emprendedoras en las Universidades de Villavicencio .NOVUM(7) P.P. 119-130.
- Sábato Jorge 1968 *“La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de américa latina”* recuperado de http://docs.politicasciti.net/documents/Teoricos/Sabato_Botana.pdf
- Valera Villegas Rodrigo 2005Hacia una universidad con espíritu empresarial recuperado de <https://www.google.com/search?q=Villegas+Valera+Rodrigo+2005+Hacia+una+universidad+con+espíritu+empresarial&spell=1&sa=X&ved=0ahUKUwigke>
- Vesga Rafael,(2019); *Emprendimiento E Innovación En Colombia: ¿Qué Nos Está Haciendo Falta?*, Facultad de Administración Universidad de Los Andes

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Aproximación a las empresas reportadas por grupos de investigación como Spin-Off universitaria en Colombia

- Herrera Triana, Yuli Andrea
- Joven Investigador
- Google Académico: <https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=ixAyx2EAAAAJ>
- ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yuli_Herrera_Triana
- ORCID: 0000-0002-2208-0967
- yuli.herrera@unillanos.edu.co
- Quiñonez Mosquera, Guillermo Alejandro
- Docente de planta
- Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=Y2xs_ZgAAAAJ&hl=es
- ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_Quinonez_Mosquera
- ORCID: 0000-0002-3996-657
- gquinonez@unillanos.edu.co

EMPENDIMIENTO, EVOLUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL.

Grupo de investigación Estudios de Sostenibilidad Urbana y Empresarial

Semillero de Investigación Emprendimiento, Evolución y Sostenibilidad Empresarial

Proyecto: Factores determinantes para la creación de Spin-Off Colombia

Nodo
Amazorinoquia

• Introducción

• Marco Teórico

- Es una empresa nacida como extensión de otra. Rodeiro, Rodríguez, & López (2014).
- Empresa que surge en el ámbito de una universidad o de un centro tecnológico. Gil, Domínguez, García, Mathison, & Gándara (2012).

Spin- Off

Beneficios de la Spin- Off

- Cambios en las instituciones (Brooks & Randazzese, 1998).
- Incorporación de profesionales en el mercado de laboral (Hernández, Grana, & López, 2003).
- Desarrollo económico local (Zucker, Darby, & Brewer, 1998).
- Igualdad en la toma de decisiones (Gil, et al., 2012).

- Corporativas o Empresariales
- Académicas o Universitarias
- Spin-Off Colombia (2016) - (Bravo, Benavides, Wagner, & Londoño, 2019)

Tipos de Spin-Off

Corporativas o Empresariales

- Corresponden a una nueva organización que surge a partir de una empresa matriz. Esta figura se presenta en organizaciones que diversifican en sus modelos de negocio y emplean grandes cantidades de recursos para la investigación y el desarrollo (Montoya, 2016).

Académicas o Universitarias

- organizaciones que surgen desde la iniciativa académica y se dan a través de los procesos de investigación donde se manifiesta la transferencia del conocimiento científico-tecnológico (Djokovic & Souitaris, 2007; Montoya, 2016).

• Objetivos

• Metodología

• Resultados

Se concentran en la región Andina y Caribe y las regiones Pacífico y Amazorinoquia presentan una menor participación, de igual manera se evidencia participación en el mercado exterior representándose 0,68%.

Los departamentos del Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Vichada y Guanía, no reportan generación de Empresas resultado de investigación.

Internacional 0,68%

Región Caribe 35,37%

Región Andina 38,55%

Región Amazorinoquia 4,08%

Región Pacífico 15,65%

Estado de la Matricula

Según el RUES el 82% de las spin-off se encuentran activas, el 12% canceladas y el 6% en liquidación .

Según el tiempo en el mercado el 72% se encuentran entre 1 a 5 años, el 22 % han pasado el valle de la muerte y el 6% se encuentran en un ciclo de vida satisfactorio.

Tiempo en el Mercado

Entre los años 2013 y 2016 se crean el 67,07% de las spin-off y la tendencia en la generación de éstas en el tiempo se refleja positiva.

Año de Creación vr la tendencia de Incremento

Sector Económico

El 73,1% de la SOU están dirigidas al sector servicios, de las cuales el 44,5% pertenecen a actividades principalmente intelectuales.

Figura Jurídica

El 71,4% son empresas S.A.S y el 11,3% son organizaciones sin ánimo de lucro (ONG).

Según el empleo que genera cada spin-off en lo reportado por el RUES, permite clasificar al 94,95% de estas como microempresas y el 4,81% y 0,24% de ellas como pequeña y mediana empresa.

• Conclusiones Parciales

La investigación se encuentra finalizando la etapa de aplicación del instrumento a los emprendedores, donde se identifica muy poca participación de estos en el diligenciamiento de la encuesta.

El 18% de la SOU no registran en páginas públicas información de contacto lo cual a dificultado el acercamiento a estas.

• Bibliografía

- Aceytuno, M. T., & Càceres, R. (2009). Elementos para la elaboración de una marco de análisis para el fenómeno de las spin off universitarias. *Revista de Economía Mundial*, 23, 23- 52.
- Aguilera, M. (2005). La investigación universitaria: Indispensable en los nuevos tiempos. *Universitas 2000*, Vol. 29 , 1112.
- Avalos, I. (2005). La investigación universitaria en tiempos de la sociedad del conocimiento. *Revista Venezolana de economía y ciencia sociales*, Vol 11 ISSN 1315-6411, 89-105.
- Bravo, S., Benavides, J., Wagner, M., & Londoño, J. (2019). Perspectivas de las spin-off académicas, como modelo de emprendimiento en las universidades colombianas. *Desarrollo Gerencial*, 11 (1), 131-156.
- Bray, M. J., & Lee, J. N. (2000). Ingresos de la universidad por transferencia de tecnología: derechos de licencia vs. posiciones de capital. *Journal of Business Venturing*, 385–392.
- Brooks, H., & Randazzese. (1998). University-industry relations: the next 4 years and beyond en Branscomb, L. y Keller, J. (Eds.). *Investing in innovation: Creating a Research and Innovation Policy that Works*, Cambridge, MIT Press., 50-67.
- Cardozo, P., Chavarro, A., & Ramírez, C. (2018). La Internalización del Pymes de Alta Tecnología de Bogotá. Casos de Estudio. *Panorama N 3 Internalización de Pymes*, 43-64.
- Dalgic, & Tevfik. (2004). Internationalization process of small and medium-sized enterprises: toward a hybrid model of experiential learning and planning. *Management International Review; Wiesbaden: First Quarter*, Tomo 44, Nº1.
- Djokovic, D., & Souitaris, V. (2007). Spinouts From Academic Institutions: A Literature Review with Suggestions for Further Research. *Journal of Technology Transfer (online)*(DOI 10.1007/s 10961-006-90004).
- GEM Colombia. (2018). Estudio de la Actividad Empresarial 2017. *Global Entrepreneurship Monitor* , 29.
- Global Entrepreneurship Monitor Colombia. (2017). *Estudio de actividad empresarial*. Bogotá D.C.
- Gil, J., Domínguez, R., García, L., Mathison, L., & Gándara, J. (2012). La investigación universitaria como de la transferencia social del conocimiento. *Publicaciones en ciencias y tecnología*, Vol. 6 ISSN:1856-8890, 41-51.
- Gorman, G., & McCarthy, S. (2006). Business Development Support and Knowledge-Based Businesses. *The Journal of Technology Transfer*, 131-143.
- Granstrand, O. (1998). Towards a theory of the technologybased. *Research Policy*, vol 27, N° 5 465- 489.
- Hernández, C., Grana, R., & López, J. (2003). ¿Y por qué no? La experiencia del programa de creación de empresas UNIEMPRENDE en Galicia. . *Iniciativa emprendedora*, N° 41, pp. 75-87.

- Londoño, J., & Hernández, I. (2018). El problema de los conceptos científicos en la clasificación de las organizaciones. En Tello-Castrillón, C. & Pineda-Henao, E. (Comp.), *Conjeturas organizacionales. Fundamentos para el estudio de la organización. Colombia: Editorial Universidad Nacional de Colombia*, 103-128.
- López, P. (2017). Surgimiento de empresas catalogadas como spin-off universitarias en Colombia, análisis desde la gerencia de proyectos (fase I). *Revista EAN:82*, 61-72.
- Montoya, D. (2016). Startup y Spinoff: definiciones, diferencias y potencialidades en el marco de la economía del comportamiento. *Contexto 5*, 141-152.
- Ortín, P., Salas, V., Trujillo, M., & Vendrell, F. (2006). La creación de Spin-off universitarios en España: Características, determinantes y resultados. *DGPYME, España*, 1-35.
- Pereira, L., & Suárez, W. (2005). Estrategias para impulsar la investigación administrativa. *Espacios Vol 26 n°1*, 45-63.
- Pineda, K., Morales, M., & Ortíz, C. (2011). Modelos y mecanismos de interacción universidad-empresa-Estado: retos para las universidades colombianas. *E quid a d & D e s a r o l l o*. Recuperado de <https://dialnet.unirioj>, (15), 41-67.
- Pirnay, F., Surlmont, B., & Nlemvo, F. (2003). Toward a Typology of University Spin- Offs. *Small Business Economics*, 21-35.
- Rodeiro, D., Calvo, N., & Fernández, S. (2012). La gestión empresarial como factor clave de desarrollo de las spin-offs universitarias. Análisis organizativo y financiero. *Cuadernos de Gestión. Recuperado de https://www.re*, 12 (1), 59-81.
- Rodeiro, D., Rodríguez, M., & Lopez, S. (2014). El desarrollo de las Spin-Offs universitarias: obstáculos y políticas de apoyo. *Innovacion y emprendimiento con base en las ciencias*, 23-47.
- Sarrión, F., Tormo, G., & Oltra, V. (2013). Estudio del emprendimiento académico bajo fórmulas de economía social: análisis de las spin off universitarias cooperativas. *CIRIEC- ESPAÑA*, 78:101-124.
- SPIN-OFF COLOMBIA . (2016). *Tipos de Spin-Off desde la literatura especializada*. Recuperado el 2020 de Febrero de 17, de <http://www.spinoffcolombia.org/la-spin-off/tipos-de-spin-off-desde-la-literatura-especializada/>
- UNIVERSIA . (5 de Octubre de 2019). *Portal Universia S.A.* . Obtenido de <http://www.universia.net>
- Wennberg, K., Wiklund, J., & Wright, M. (2011). The effectiveness of university knowledge spillovers: performance differences between university spinoffs and corporate spin offs. *Research Policy*, vol. 40, pp. 1128-1143.
- Zucker, L., Darby, M., & Brewer, M. (1998). Intellectual human capital and the birth of US biotechnology enterprises. *American Economic Review*, Vol. 88, N° 1, pp. 290-306.

Eje Temático Emprendimiento & Políticas Públicas

Proyectos modalidad Poster

Creación del Centro de Innovación Emprendimiento Turismo y Agronegocios: Distrito de Innovación como proceso de transformación urbana, social y económica para Villavicencio y el Meta

Introducción:

La creación de nuevos espacios e infraestructuras que vinculen, la academia con el sector empresarial, el gobierno y la comunidad en el desarrollo de nuevas dinámicas económicas y empresariales con enfoque hacia la transferencia y aplicación del conocimiento y la innovación, genera ventajas competitivas para el territorio, mejora las condiciones económicas y sociales para sus ciudadanos y permiten avanzar en el logro de ODS para los territorios.

Marco Teórico:

Los indicadores de competitividad de Villavicencio y el Meta reflejan que aunque hay una gran brecha en los pilares de educación (talento humano), innovación y dinámica empresarial, el territorio tiene la potencialidad de dinamizar su economía, a través de la articulación del sector académico y el empresarial, aprovechando su ubicación geográfica, la vocación turística y agroindustrial, sus recursos naturales, y cultura. La Agenda Departamental de Competitividad contempla la Creación del Distrito de Innovación como un espacio urbano en el que converge un ecosistema de emprendimiento startups, spinoffs- con empresas innovadoras, IES y centros de investigación y desarrollo. Para esto es necesario desarrollar desde las instituciones nodos estratégicos que agreguen valor al entorno.

Problema de investigación: ¿Cómo agregar valor al proceso de desarrollo profesional y empresarial del estudiante y aportar al entorno para que sea más competitivo ?

Autor: Emerson Alejandro Duran Rodriguez, Centro de Innovación y Emprendimiento en Turismo y Agronegocios, Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA, emerson.duran@unimeta.edu.co

Objetivos:

General:

Elaborar un estudio y un plan maestro para el desarrollo del Centro de Innovación Emprendimiento Turismo y Agronegocios - CIETA

Específicos:

Identificar usuarios potenciales, aliados y sectores de demanda para los servicios del centro - CIETA

Metodología: Diagnóstico y formulación proyectivo y descriptivo.

Fuentes primarias.

Instrumentos de recolección de datos: entrevistas, encuestas.

Población: Investigadores (10), estudiantes (40), directivos de programas académicos (5), empresarios (10) y líderes gremiales (5).

Fuentes secundarias: Estudios, sobre experiencias, normatividad y política pública en gestión de la innovación en los territorios.

Resultados esperados: Plan maestro y/o modelo de negocio y portafolio de programas y servicios formulado
Generar la ruta de acompañamiento a iniciativas de emprendimiento al interior de la institución

Articular la ruta con instituciones y organizaciones que tienen acompañan en el fortalecimiento empresarial en sus diferentes etapas.

Fortalecer el entorno de CTel local

Bibliografía: 1. Índice Departamental de Competitividad 2019, Consejo Privado de Competitividad, Universidad del Rosario - 2. Agenda de Competitividad e Innovación del Meta 2019, Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Meta, Presidencia de la República de Colombia - 3. Documento Técnico de Soporte Distrito Medellín Innovation 2015, Ruta N Medellín - 4. Plan de Acción Villavicencio, Villavicencio Sostenible, FINDETER, 2017

https://www.findeter.gov.co/loader.php?IServicio=Tools_2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=24242_8 - 5. Convirtamos esta crisis en un impulso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, 2020
<https://www.un.org/es/coronavirus/articles/un-working-fight-covid-19-achieve-global-goals>

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Determinantes de supervivencia empresarial en el sector comercio de los municipios de Villavicencio (Colombia) y Chimbote (Perú)

Introducción

La sostenibilidad empresarial es un factor determinante para el crecimiento económico de cualquier región, esta afirmación se sustenta en el planteamiento que las empresas son agentes económicos fundamentales en el desarrollo de la actividad económica.

Marco teórico

La Teoría de Recursos y Capacidades (Teece, 1986; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 1991; Grant, 1991).

Problema de Investigación

¿Cuáles son los determinantes de supervivencia empresarial de las empresas que hacen parte del sector comercio en Villavicencio y Chimbote?

Objetivo General

Establecer los factores determinantes de la supervivencia de las empresas del sector comercio de Villavicencio y Chimbote.

Metodología

El tipo de investigación a desarrollar presenta un enfoque cuantitativo. La metodología propuesta para el análisis de supervivencia de empresas corresponde a la aplicación de modelos de duración, los cuales permiten analizar el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la firma hasta que se produce la salida de la empresa del mercado formal o el cese de sus actividades.

Resultados esperados

- Documento con la evolución del tejido empresarial de Villavicencio y Chimbote.
- Documento con el modelo econométrico aplicado y el análisis respectivo de la probabilidad y factores de supervivencia en un periodo de cinco años de las empresas constituidas, a partir de una serie de determinantes.

Bibliografía

- A Arias, Y R (2008) Cese de Actividades de las PYMES en el área metropolitana de Cali 2000 - 2004: Un análisis de supervivencia empresarial Bogotá: Cuadernos de Administración, Vol. 35
- Confecámaras (2018) Nuevos Hallazgos de la Supervivencia y Crecimiento de las Empresas en Colombia Bogotá: Confecámaras.
- Klein, J, & Moeschberger, M L (1997) Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data Springer

Diana Marcela Mora H. y Cesar Augusto Castellanos L.
Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto

Eje Temático Emprendimiento & Políticas Públicas

Proyectos modalidad Ponencia

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Valoración factores determinantes para la creación de spin off universitarias en Antioquia, Santander y Norte de Santander

- Quiñonez Mosquera, Guillermo Alejandro
 - Universidad de los Llanos
 - <https://orcid.org/0000-0002-3996-657X>
 - https://scholar.google.com/citations?user=Y2xs_ZgAAAAJ&hl=es
 - https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_Quinonez_Mosquera
 - gquinonez@unillanos.edu.co
 - Estudios en sostenibilidad urbana y empresarial
 - Factores determinantes para la creación de spin off universitarias en Colombia
- Ahumada Ahumada, Valeria
 - Universidad de los Llanos
 - <https://orcid.org/0000-0002-3205-1537>
 - https://www.researchgate.net/profile/Valeria_Ahumada_Ahumada
 - valeria.ahumada@unillanos.edu.co

Introducción

Figura 1. Evolución de publicaciones en SOU

Miranda, F. J., Chamorro, A., & Rubio, S. (2018). Re-thinking university spin-off: A critical literature review and a research agenda. *The Journal of Technology Transfer*, 43(4), 1007-1038.

Figura 2. Evolución de publicaciones en emprendimiento académico

Schmitz, A., Urbano, D., Dandolini, G. A., de Souza, J. A., & Guerrero, M. (2017). Innovation and entrepreneurship in the academic setting: a systematic literature review. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 13(2), 369-395.

Introducción

Evolución del estudio de las SOU en Colombia

2012

Primer foro: ¿Es posible crear SOU en Universidades públicas?

2013-2014

Grupo gestor para analizar las conclusiones del foro

2017

Lanzamiento del programa spin off en alianza tripartita entre (Mincyt), Ruta N y Tecnova

2019

Mincyt abrió la convocatoria 859 de 2019 para el apoyo de las SOU

2015

Co-creación del libro "hacia una hoja de ruta Spin off"

2018

Se crean 4 SOU en Antioquia

- (Guerrero, Cunningham, & Urbano, 2015)
- (Wonglimpiyarat, 2006)
- (Zapata, Fernández López, & Neira Gómez, 2018)

Marco Teórico

Figura 3. Proceso de Transferencia tecnológica

Marco Teórico

(Etzkowitz, 2013, p. 489)

Universidad emprendedora es la extensión de ideas a la práctica, capitalizando el conocimiento, organizando nuevas entidades y gestionando el riesgo

(Ács, Szerb, Lafuente, & Márkus, 2019, p. 3)

Red colaborativa decidida de sistemas y subsistemas de interacción dinámica con dependencias en constante cambio dentro de un contexto dado.

(Iacobucci & Micozzi, 2015, p. 436)

Creación de nueva empresa; con transferencia de conocimiento tecnológico específico desarrollado en instituciones de investigación con participación del personal de estas.

(Stam, 2015, p. 1761)

El enfoque del ecosistema emprendedor comienza con el individuo en lugar de la empresa, pero también enfatiza el papel del contexto

(Hayter CS, 2016, p. 636)

Acciones estratégicas y colectivas de componentes organizacionales para maximizar las contribuciones empresariales e innovadoras de las universidades

(Rodeiro Pazos, Fernández López, Otero G, & Rodríguez S, 2008, p. 99)

Empresa de nueva creación, en torno a un desarrollo científico-tecnológico universitario, fundada por miembros de ella o acogida por estructuras de apoyo empresarial dentro de esta.

Problema de Investigación

Construcción hoja de ruta spin off

participaron 36 IES de las 377 que registró el SNIES para 2019, no obstante en el documento se observa un total de 30 IES

< 10%

Libro hoja de ruta spin off

este producto se orientó más hacia la SOU que hacia los factores de las IES y del entorno que posibilitan su creación o ecosistema de emprendimiento

¿Cuáles son los factores determinantes para la creación de Spin off en las Instituciones educativas de educación Superior de los departamentos de Antioquia, Santander y Norte de Santander?

Objetivos

Identificar los factores que describen el ecosistema de emprendimiento de las Universidades de Antioquia, Santander y Norte de Santander y su influencia en la creación de spin off universitarias.

Establecer los factores institucionales relacionados con la creación de spin off universitarias en Antioquia, Santander y Norte de Santander.

Metodología

Estudio y población

- ✓ Enfoque Mixto
- ✓ Universo poblacional: 377 IES
- ✓ Población: 82 IES
- ✓ Muestra: 42 IES con SOU menores a 5 años y con personal del G de investigación

Datos y software

- ✓ Pilares del índice global de emprendimiento
- ✓ Mediciones del índice departamental de competitividad
- ✓ Encuesta a las IES sobre factores institucionales
- ✓ SPSS Y EXCEL

Procedimiento

- ✓ Reducción Factorial para los 32 departamentos
- ✓ Reducción Factorial para departamentos con sedes principales de IES
- ✓ Regresión Múltiple para 16 Municipios de los Departamentos Seleccionados

- ✓ Regresión Logística para los 213 factores institucionales

Resultados

Tabla 1 Factores del ecosistema de emprendimiento Universitario para los 32 departamentos del país

Desarrollo Regional	Redes - Logística	Crecimiento económico	Capital de Riesgo
Dinámica empresarial	Educación básica	Mercado laboral	Sistema financiero
Educación Superior	Infraestructura	Desempeño del Mercado	
Instituciones	Adopción Tic		
Entorno de los negocios	Tamaño del mercado		
Registro de propiedad			
Investigación			

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Factores del ecosistema de emprendimiento universitario para departamentos con Sedes principales de IES

DE SARROLLO REGIONAL	SOPORTE	FOMENTO EMPRESARIAL
Dinámica empresarial	Educación básica	Entorno de los negocios
Educación Superior	Infraestructura	
Instituciones	Mercado Laboral	
A dopción Tic	Tamaño del mercado	
Registro de propiedad		
Investigación		
Sistema Financiero		

Fuente: Elaboración Propia

Test de Kaiser Meyer – Olkin de 0,76 ; El factor 1 explicó la mayor parte de la varianza, el 53.80

Test de Kaiser Meyer – Olkin de 0,72

Resultados

Tabla 3 Coeficientes del Modelo

	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados		Correlaciones				Estadísticas de colinealidad	
	B	Desv. Error	Beta	t	Sig.	Orden			Tolerancia	V
						cero	Parcial	Parte		
(Constante)	1,557	,755		2,064	,060					
GRUPOS DE INVESTIGACION	,234	,040	2,561	5,917	,000	,965	,854	,298	,014	73
EMPRESAS	-,001	,000	-1,606	-3,711	,003	,937	-,717	-,187	,014	73

Tabla 4 Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1 ^a	SECTOR	2,897	2,129	1,851	1	,174	18,112
	NATURALEZA JURIDICA	6,935	4,243	2,672	1	,102	1027,999
	EDAD	,071	,034	4,219	1	,040	1,073
	PROGRAMAS	2,761	1,315	4,408	1	,036	15,816
	Constante	-9,688	4,475	4,686	1	,030	,000

a. Variables especificadas en el paso 1: SECTOR, NATURALEZA JURIDICA, EDAD, PROGRAMAS.

VD: No. SOU
 VI: %PIB departamental, No empresas, G investigación,
 Conurbados
 Bondad de ajuste del 96,2%

Relación positiva entre los grupos de investigación y el número de SO y una relación inversa con el número de empresas

Resultados

Tabla 5 Factores institucionales para analizar la creación de spin off

SOPORTE	INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
Política Transferencia de conocimiento	Política de Propiedad intelectual	Aceleradora de empresas.
Política explotación de licencias	Centro de Emprendimiento	
Política generación de patentes	Parque tecnológico	
Política generación de Regalías	Capital Semilla	
Política en creación de empresas	Fondo prueba de concepto	
Incubadora de empresas	Oficina de Transferencia de Tecnología	

Fuente: elaboración propia

Tabla 6 Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1 ^a	PCE	5,589	2,546	4,820	1	,028	267,547
	OTRI	2,417	1,130	4,577	1	,032	11,207
	K SEMILLA	-2,096	1,226	2,924	1	,087	,123
	ACE EMPRE	-1,488	2,385	,389	1	,533	,226
	Constante	-1,358	,593	5,242	1	,022	,257

a. Variables especificadas en el paso 1: PCE, OTRI, K SEMILLA, ACE EMPRE.

Tabla 7 Coeficientes del Modelo

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.	
	B	Desv. Error	Beta			
2	(Constante)	,611	,640		,954	,343
	DOC	,019	,004	,518	4,816	,000
	PDOC	-,198	,096	-,222	-2,064	,043

a. Variable dependiente: SPINV

Conclusiones

- ✓ Existen diferencias importantes entre los ecosistemas de emprendimiento universitario de regiones centrales y regiones apartadas

(Herrera, Guerrero, & Urbano, 2018, pág. 112)

- ✓ A nivel institucional la investigación, la política en creación de empresas, las OTT y los docentes con doctorado se asocia positivamente con la creación de SOU.

(Link & Sarala, 2019)

(Fini, T, Rasmussen, & Wright, 2017)

(Wraae & Thomsen, 2019)

• Bibliografía

Ács, A., Szerb, L., Lafuente, E., & Márkus, G. (2019). *the global entrepreneurship and development institute*. Obtenido de https://thegeedi.org/wp-content/uploads/2020/01/GEI_2019_Final-1.pdf

Beraza G, J., & Rodriguez C, A. (2010). factores determinantes de las Spin offs como mecanismo de transferencia de conocimiento en las universidades . *nvestigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*,, 1135-2523.

Fini, R. F., T, M. M., Rasmussen, E., & Wright, M. (2016). Institutional determinants of university spin-off quantity and quality: a longitudinal, multilevel, cross-country study. . *Small Business Economics*, 361-391.

García, M. (2019). *Los tipos de empresas de base tecnológica: spin-offs y startups. ¿ Qué políticas deben impulsarse?* . Obtenido de <https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/143>

Genome, S., & foundation, K. (2018). *How Early-Stage Ecosystems are Developing in the U.S.* Obtenido de <https://startupgenome.com/reports/how-early-stage-ecosystems-are-developing-in-the-us>

Hayter, C. S., Nelson, A. J., Zayed, S., & O'Connor, A. C. (2018). Conceptualizing academic entrepreneurship ecosystems: a review, analysis and extension of the literature. *The Journal of Technology Transfer*. *The Journal of Technology Transfer*, 1039-1082.

Hernández, H., Tübke, A., & Brandsma, A. (2008). *The 2008 EU IndustrialR&D Investment Scoreboard*. Luxemburgo

• Bibliografía

- Herrera, F., Guerrero, M., & Urbano, D. (2018). Entrepreneurship and innovation ecosystem's drivers: the role of higher education organizations. *Entrepreneurship and innovation ecosystem's drivers: the role of higher education organizations. In Entrepreneurial, innovative and sustainable ecosystems*, 109-128.
- Huggins, R., & Thompson, P. (2015). Entrepreneurship, innovation and regional growth: a network theory. *Small Business Economy*, 103-128.
- Iacobucci, D., & Micozzi, A. (2015). How to evaluate the impact of academic spin-offs on local development: an empirical analysis of the Italian case. *The Journal of Technology Transfer*, 40(3), 434-452.
- Isenberg, D. (2010). The big idea: How to start an entrepreneurial revolution. *Harvard Business Review*.
- Link, A., & Sarala, R. (2019). *Advancing Conceptualization of University Entrepreneurship Ecosystems: The Role of Knowledge-based Entrepreneurial Firms*. Obtenido de University of North Carolina at Greensboro, Department of Economics.
- Ministerio de Educación Nacional. (2019). *Instituciones de Educación Superior*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html?_noredirect=1
- Mosquera Q, A. (2018). El escenario de las spin-off universitarias en Colombia. *CrearE Cuadernos de Emprendimiento*, 3.
- Muscio, A., Quaglione, D., & Ramaciotti, L. (2016). The effects of university rules on spinoff creation: The case of academia in Italy. *Research Policy*, 1386-1396.

• Bibliografía

Neves, M., & Franco, M. (2018). Academic spin-off creation: barriers and how to overcome them. *R&D Management*, , 505-518.

Rodeiro Pazos, D., Fernández Lopez, S., Otero G, L., & Rodriguez S, A. (2008). La creación de empresas en el ámbito universitario: una aplicación de la teoría de los recursos. *Cuadernos de Gestión*.

Startup Genome. (2018). *Global startup Ecosystem Report 2018: Succeeding in the New Era of Technology*. Obtenido de <https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-gser-2018>

Szopa, A., Marek, T., & Fafrowicz, M. (2015). Socio-cultural circumstances to establish university spin-off companies. *Procedia Manufacturing*, 3677-3681.

Wonglimpiyarat, J. (2006). The dynamic economic engine at Silicon Valley and US Government programmes in financing innovations. *Technovation*, 26(9), 1081-1089.

Wraae, B., & Thomsen, J. (2019). ntroducing a New Framework for Understanding Learning in an Entrepreneurship Education Ecosystem. *Journal of Higher Education Theory & Practice*,, 170-184.

Zapata, G., Fernández López, S., & Neira Gómez, I. (2018). El emprendimiento tecnológico en Suramérica: una aproximación a sus determinantes individuales. *Perfiles latinoamericanos*.

Zarea Fazlelahi, F., Burgers, H., & Davidsson, P. (2018). Meet the parents: An empirical study of spin-off network developmen.

Eje Temático Formación en Emprendimiento

Proyectos modalidad Poster

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Intenciones emprendedoras en estudiantes universitarios de programas en ciencias administrativas y contables. Caso de estudio.

Introducción, marco teórico y problema se investigación. Emprender implica el aprovechamiento de las oportunidades para llevar adelante un proyecto empresarial adaptado a los cambios culturales vigentes que se salen de lo tradicional y de la zona de confort y adentran al emprendedor en la aventura de lo desconocido e incierto para aprender de las experiencias y comprometerse con sus iniciativas (Salazar, Herrera, Rueda & León, 2014). Sobre esto, Durán, Parra & Márceles (2015) consideran las oportunidades de emprendimiento son mejor aprovechadas por aquellos que en algún momento de su vida han recibido educación para emprender. Si bien es cierto que existen personas con cualidades innatas para emprender, gran parte de las cualidades son adquiridas. En este sentido, para Soria, Zúñiga & Ruiz (2016) la enseñanza del emprendimiento en los colegios, institutos y universidades ha tomado especial relevancia en los años recientes transformando así el sistema educativo y por ende la forma de pensamiento de los discentes. Entonces, ¿qué puede motivar a un estudiante a emprender?

Objetivo.

Identificar las intenciones que promueven el emprendimiento en estudiantes de programas administrativos y contables en una institución de educación superior

Resultados esperados.

- 1) Identificar cuáles son las intenciones que motivan a los estudiantes universitarios a emprender.
- 2) Aproximarse a conocer de qué manera influyen esas intenciones en su desarrollo académico y saber cómo la institución de educación universitaria está influyendo en la generación y acompañamiento de esas ideas de negocios bien sea a través de la educación formativa o de la educación complementaria.

Metodología.

Tipo: cuali-cuantitativa.

Instrumentos de recolección de datos: encuestas y entrevistas a profundidad.

Población: estudiantes regulares de los semestres octavo y noveno activos durante el período 2020-01.

Muestra: 53 sujetos (censo poblacional).

Bibliografía.

- Durán, S.; Parra, M. y Márceles, V. (2015). Potenciación de habilidades para el desarrollo de emprendedores exitosos en el contexto universitario. *Opción*, 31(77), 200-215.
- Fernández, J. (2018). *La importancia del emprendimiento en la educación. Escuela de experiencias.* Inspiración para educadores del siglo XXI. Recuperado de: <https://escueladeexperiencias.com/la-importancia-del-emprendimiento-en-la-educacion/>
- Romero, A. y Milone, M. (2016). El emprendimiento en España: intención emprendedora, motivaciones y obstáculos. *Revista de Globalización, competitividad y gobernabilidad*, 10(1), 95-109.
- Salazar, P.; Herrera, I.; Rueda, S. y León, J. (2014). El efecto de la conservación de recursos sobre la intención emprendedora en el contexto de crisis económica: el rol moderador de la autoeficacia y la creatividad. *Anales de Psicología*, 30(2), 549-559.
- Soria, K.; Zúñiga, S. y Ruiz, S. (2016). Educación e intención emprendedora en estudiantes universitarios: un caso de estudio formación universitaria, *Formación universitaria*, 9(1), 25-34.
- Tarapuez, E. (2016). Las dimensiones culturales de Geert Hofstede y la intención emprendedora en estudiantes universitarios del departamento del Quindío (Colombia). *Pensamiento & Gestión*, 41, 60-90.

Autores: Josnel Martínez Garcés, Sandra Durán Omaña y Jacqueline Garcés Fuenmayor. **Institución:** Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. **Grupos de investigación:** GIACEF y GIEFES.

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Programa Especial de Atención a la Comunidad Educativa - PEACE

Introducción

Durante el segundo periodo lectivo se aplicarán actividades a niños PIAR. Se busca iniciar el Programa PEACE

Marco teórico

La presente propuesta de investigación se inscribe dentro de las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva.

Problema de Investigación.

¿Cómo incide la estrategia de enseñanza y aprendizaje Con-Sentidos para la vida buena en el rendimiento escolar de niños con necesidades PIAR?

Objetivos. Determinar la incidencia de una estrategia de enseñanza y aprendizaje (Con-Sentidos para la vida buena) sobre el rendimiento escolar de niños con necesidades PIAR, en el Colegio General Carlos Albán, durante el segundo periodo escolar del presente año (2020).

Metodología. Investigación de alcance exploratorio. Enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo). Diseño metodológico basado en la Acción Participación, para la parte cualitativa, y experimental, con grupo de control, y mediciones antes y después, para la parte cuantitativa, centrada en las valoraciones médicas y en los resultados obtenidos por los niños durante el segundo periodo del año escolar.

Resultados esperados. Validar las actividades (pertencientes a la estrategia Con-Sentidos para la vida buena)

Mayor conocimiento de la población PIAR del Colegio General Carlos Albán
Acompañamiento a los semilleros ONDAS del Colegio Carlos Albán

Bibliografía.

Reyes, I.; Esteban-Guitart, M. (2013). *Exploring Multiple Literacies from Homes and Communities. A Crosscultural Comparative Analysis*. International Handbook of Research on Children's Literacy, En Kathy Hall, Teresa Cremin, Barbara Comber y Luis Moll. Learning and Culture. John Wiley & Sons.

Wittrock, B. (1996). *Las tres transformaciones de la universidad moderna*. Rothblatt, S. & Wittrock, B. (Comps.). La universidad europea y americana desde 1800. Las tres transformaciones de la Universidad moderna. (pp. 331-394). Barcelona: Pomares-Corredor.

Ayala Ardila, Richard. Carrillo Correa, Liliana. Marín Martínez, Jair David AUNAR-Villavicencio. Grupo GIAUNARVI

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Analisis de las características del universitario emprendedor y su potencial de desarrollo

Para la construcción del instrumento propuesto para este proceso de investigación es necesaria inicialmente una revisión documental de literatura que permita una base teórica para la formulación de los reactivos para medir las características económicas, sociales, cognitivas, demográficas, y de personalidad de los estudiantes, permitiendo identificar características comunes y destacadas del perfil emprendedor. Es necesario realizar un proceso de cálculo de validez y confiabilidad del instrumento propuesto para una posterior verificación de las dimensiones del instrumento propuesto.

Partiendo desde la Teoría Clásica de los Test (TCT), mencionada por (Espinoza & Herrera Rojas, 2003) quienes citan a (Brown, 1980; Thorndike, 1996) la confiabilidad se entiende como la consistencia y/o estabilidad de las puntuaciones arrojadas por un instrumento dado; específicamente, la confiabilidad busca estimar hasta qué punto las calificaciones obtenidas en la prueba se deben a una varianza producida por diferencias individuales reales y no a una varianza producida por errores aleatorios (p. 95). Por último, la división factorial de dimensiones permitirá completar el proceso de diseño del instrumento, preparando el espacio y proceso para la respectiva aplicación.

Al poder establecer los resultados y analizar de manera general las características individuales y rangos de variables de manera grupal se espera tener un diagnóstico de intenciones emprendedoras, emprendimientos existentes y necesidades de fortalecimiento o acompañamiento al emprendimiento para lograr extender el proceso hacia emprendimientos innovadores de alto impacto.

Objetivos: buscar una exploración de las características de los universitarios emprendedores a través del diseño de un instrumento de análisis estadístico, clasificado por dimensiones y variables de tipo demográficas, económicas, sociales, cognitivas y de personalidad basadas en el perfil emprendedor y el modelo educativo de emprendimiento

Metodología: Un estudio cuantitativo, correlacional permitirá analizar la información de avances o limitaciones del sistema del emprendimiento universitario y los factores que pueden o no afectar el mismo.

Resultados esperados: - Buscando un proceso de validación del instrumento con indicadores de confiabilidad, y validez a través de las diferentes escalas del instrumento y los reactivos que lo componen. Pretendiendo así establecer un punto referente de réplica para el análisis de estas características en diferentes sistemas universitarios y establecer acciones de intervención, diseño de estrategias que permitan elevar la calidad del acompañamiento del centro universitario hacia el estudiante emprendedor y establecer factores de apoyo, fortalecimiento y potencialidad de los emprendimientos universitarios como vehículo facilitador para la equidad social y generación empresarial obteniendo así un impacto positivo en el emprendedor.

Alvarado Muñoz, Oscar y Rivera Martínez, Wilfred F. (2011). Universidad y emprendimiento, aportes para la formación de profesionales emprendedores. Cuadernos de Administración, 27 (45), 61-74. [Fecha de consulta 6 de marzo de 2020]. ISSN: 0120-4645. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2250/225019868005>

Espíritu Olmos, Roberto (2011). Análisis de la intención emprendedora en estudiantes universitarios a través de los rasgos de personalidad. Multiciencias, 11 (1), 65-75. [Fecha de consulta 6 de marzo de 2020]. ISSN: 1317-2255. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=904/9041885100>

García-García, Víctor Daniel (2015). Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una evaluación con jóvenes estudiantes de universidad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(2), 1221-1236. [Fecha de Consulta 6 de Marzo de 2020]. ISSN: 1692-715X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=773/77340728046>

Naranjo Rivera, Olandy (2015). Propuesta de un modelo de negocio desde el emprendimiento social. Apuntes Universitarios. Revista de Investigación, V(1), 35-50. [Fecha de Consulta 6 de Marzo de 2020]. ISSN: 2225-7136. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4676/467646130002>

Nikulin Chandia, Christopher, Viveros Gunckel, Pablo, Dorochesi Fernandois, Mario, Crespo Márquez, Adolfo, & Lay Bobadilla, Patrick. (2017). Metodología para el análisis de problemas y limitaciones en emprendimientos universitarios. Innovar, 27(63), 91-105. <https://doi.org/10.15446/innovar.v27n63.60660>

Roth, Erick, & Lacoa, Devadip. (2009). ANÁLISIS PSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA EMPRENDEDORA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: MEDICIÓN, RELACIONES Y PREDICCIÓN. Ajourno de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBS, 7(1), 113-150. Recuperado en 06 de marzo de 2020, de <http://www.scielo.org/bos Aires/doi/https://doi.org/10.52090/0001000066log-co&lang=es>

Sánchez García, J. (2010). Evaluación de la Personalidad Emprendedora: Validez Factorial del Cuestionario de Orientación Emprendedora (COE). Revista Latinoamericana de Psicología, 42(1), 41 - 52. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v42n1/v42n1a04.pdf>

Seguí-Mas, Elies y Sarrion-Viñes, Faustino y Tormo-Carbó, Guillermina y Oltra Comoreu, Víctor (2013). Estudio del emprendimiento académico bajo fórmulas de economía social: análisis de las spin-off universitarias cooperativas. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (78), 101-124. [Fecha de consulta 6 de marzo de 2020]. ISSN: 0213-8093. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=174/1742/9865907>

Suárez-Álvarez, Javier y Pedrosa, Ignacio (2016). EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EMPRENDEDORA: SITUACIÓN ACTUAL Y LÍNEAS DE FUTURO. Papeles del Psicólogo, 37 (1), 62-68. [Fecha de consulta 6 de marzo de 2020]. ISSN: 0214-7823. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=778/77844204008>

Terán Rosero, Ana Célina y León Gómez, Gloria (2010). VISIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Jeimy Lorena Rico Olaya – Douglas Andrés Polanía Pinzón,
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Eje Temático Formación en Emprendimiento

Proyectos modalidad Ponencia

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

El emprendimiento femenino como generador de empleo y autoempleo en las comunas dos y tres de Villavicencio

- Peña, Luz Yarime
 - Docente Universidad de los Llanos
 - <https://orcid.org/0000-0003-3628-6277>
 - https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=7cW03C0AAAAJ
 - https://www.researchgate.net/profile/Luz_Pena_Ulloa
 - Yarime.pena@Unillanos.edu.co
 - Grupo de investigación Territorio y ambiente
- Perilla, Lucila
Docente Ocasional
<https://orcid.org/0000-0002-7577-2254>
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=PTbh35kAAAAJ
<https://www.researchgate.net/lab/Lucila-Perilla-Ruiz-Lab>
lperilla@Unillanos.edu.co

Con un enfoque de investigación mixto y la metodología de cartografía social

Aproximación al objeto de estudio: emprendimiento femenino

La caracterización de los criterios de éxito para el emprendimiento femenino de la comuna dos y tres de la ciudad de Villavicencio.

Se refieren al empleo y autoempleo

Género

Emprendimiento

Territorio

Emprendimiento con enfoque diferencial de género

Criterios de éxito

Creación de empleo

Contabilidad y Formalización

Innovación

Perdurabilidad

Factores financieros y de rentabilidad

Problema de Investigación

Revisión de estudios realizados por instancias como: la CEPAL, UNESCO, OIT, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), entre otros, que han realizado esfuerzos para consolidar proyectos que propenden por fortalecer el emprendimiento femenino

Con el soporte de la metodología de cartografía social, en un estudio de carácter mixto

¿Cómo construir un mapeo participativo de experiencias exitosas de mujeres como sujeto activo de emprendimiento en la ciudad de Villavicencio?

Objetivos

Contribuir con un mapeo participativo de experiencias exitosas de mujeres como sujeto activo de emprendimiento en las comunas dos y tres de la ciudad de Villavicencio

Identificar las experiencias exitosas de emprendimiento de mujeres y su ubicación en las comunas dos y tres de la ciudad de Villavicencio

Caracterizar social y económicamente las experiencias de emprendimiento de la unidad de análisis, para nutrir la información del mapeo objeto de estudio

Definir una línea base de emprendimiento y género con un enfoque de cartografía social a partir de una mirada interdisciplinaria (Economía y Contaduría).

Horizonte Metodológico

Investigación de tipo

Cuantitativa y Cualitativa

Cartografía Social

Unidad de análisis y de trabajo:

Mujeres como sujeto activo de emprendimiento:
Comuna 2: 9
Comuna 3: 6

Diseño de la investigación

Estudio de carácter mixto

Cartografía social:

- Territorio
- Actores (Unidad de análisis y de trabajo)

Instrumentos

- Entrevistas
- Ficha de caracterización
- Datos de cartografía, Mapa social

Resultados

Se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de las mujeres y sus unidades empresariales:

Dentro de los resultados cuantitativos, se tomaron tres aspectos fundamentales de estudio:

- Generación de empleo
- Ingresos
- Contribución a la economía.

Resultados

Figura 1. Número de trabajadores del negocio comuna dos y tres. Fuente (Gutiérrez & Puin, 2019)

Tabla 1.

Consolidado Generación de empleo comunas 2 y 3

	Empleados actuales	Empleados iniciales
Ningún empleado	7%	20%
Un empleado	20%	40%
Dos empleados	33%	33%
Tres empleados	13%	7%
Cuatro empleados	13%	0%
Cinco empleados	13%	0%

Fuente: propio de las autoras

Figura 2. Número de miembros del núcleo familiar que trabajan en el negocio. Fuente (Gutiérrez & Puin, 2019)

Tabla 2.

Composición de ingresos destinados al sustento familiar

	% Ingresos destinados al sustento familiar	
	Comuna 2	Comuna 3
5% de ingresos	11%	0%
10% de ingresos	11%	0%
20% de ingresos	33%	0%
30% de ingresos	11%	0%
40% de ingresos	0%	17%
50% de ingresos	33%	67%
70% de ingresos	0%	17%

Fuente: propio de las autoras

Para el análisis cualitativo se establecieron las siguientes categorías y subcategorías:

Tabla 6.

Categorización de los criterios de éxito, para el análisis

Categorías(criterios de éxito del emprendimiento)	Subcategorías	Relación de categorías (análisis descriptivo estructural)
1. Emprendimiento femenino	· La representación legal	El empleo y autoempleo como criterios para el emprendimiento
	· Experiencia como empresaria	
2.Creación de empleo	· Auto empleo	
	· Generación de empleo	
	· Factores de rentabilidad	

Fuente: Adaptado de Perilla, Peña & Ruiz (2019)

- Las unidades empresariales, tienen como representante legal a la misma empresaria, es decir que no es representada la empresa por una tercera persona, destacando la independencia de las mujeres.
- En cuanto a la experiencia como empresarias, el común denominador, es el hecho de iniciar su actividad empresarial con ventas informales de sus productos, para luego consolidar sus emprendimientos como empresas legalmente constituidas.
- Con la generación de empleo, ellas iniciaron sus actividades siendo auto empleadas de su emprendimiento, sucesivamente crecieron de manera significativa con un 60% de generación de nuevos empleos.
- Para garantizar la rentabilidad de su negocio, el total de las mujeres emprendedoras que conforma la UT, afirman que por medio de la fidelización de los clientes, que se obtiene mediante la atención, el buen servicio y los buenos precios que se ofrecen en la empresa, se logran mantener buenas ventas.

Figura 3. Evidencia segunda empresaria. Diligenciamiento de mapa (Ruiz & Ortiz, 2019)

Bibliografía

- *Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 6(1), 81-95. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38060106>
- Chamorro, A. C. A. (2011). Algunos elementos sobre la teoría clásica del empleo y la versión Keynesiana. *Tendencias*, 12(2), 35-57. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3854586>
- Duarte, T. & Ruiz, M. (2009). Emprendimiento, una opción para el desarrollo. *Scientia et Technica*. 15(43). 326-331. Recuperado de <http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/Emprendimiento%20una%20opcion%20para%20el%20desarrollo.pdf>
- Global Entrepreneurship Monitor GEM Colombia. (2019). *Estudio de la actividad empresarial en 2017*. Recuperado el 05 de Agosto de 2019, de <http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/8370/9789587890563%20eGEM%20Colombia%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. P. (2014). *Metodología de la Investigación (Sexta Edición ed.)*. México D.F.: Mc Graw-Hill.
- Martínez, M. (2006). La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual). *Revista IIPSI*. 9(1). 123 – 146. Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf
- Noticias Comercio. (23 de Julio de 2018). *Centro Virtual de Negocios*. Obtenido de <https://www.cvn.com.co/emprendimiento-en-colombia/>
- Organización de la Naciones Unidas, ONU. (2018). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Recuperado de <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-es.pdf>
- Schnarch, A. (2014). *Emprendimiento exitoso, como mejorar su proceso y gestión*. Bogotá: Ecoe Ediciones. Recuperado el 01 de Agosto de 2019, de <http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/43197/book/OEBPS/xhtmll/chapter01.html>
- Valencia, G. (2012). Autoempleo y emprendimiento. Una hipótesis de trabajo para explicar una de las estrategias adoptadas por los gobiernos para hacer frente al progreso del mercado. *Semestre Económico*, 15 (32), 103-127 Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165025358004>

Varela, R. (2008). *Innovación empresarial: Arte y ciencia en la creación de empresas*. Bogotá: Pearson Educación.

1er Encuentro de Investigación en Emprendimiento en la AmazOrinoquia. EnInEAO2020

Índice De Medición Nacional Del Ecosistema Emprendedor Universitario IMNEEU

- Benitez Ramirez, Maria Daniela
 - Universidad de los Llanos
 - Joven Investigador
 - <https://orcid.org/0000-0002-4864-1398>
 - https://www.researchgate.net/profile/Maria_Benitez_Ramirez
 - maria.benitez@unillanos.edu.co
 - Estudios en Sostenibilidad Urbana y Empresarial SUyE
 - Emprendimiento, Evolución y Sostenibilidad Empresarial
 - Índice De Medición Nacional Del Ecosistema Emprendedor Universitario IMNEEU
- Quiñonez Mosquera, Guillermo Alejandro
 - Universidad de los Llanos
 - Docente de Planta
 - <https://orcid.org/0000-0002-3996-657X>
 - https://scholar.google.com/citations?user=Y2xs_ZgAAAAJ&hl=es
 - https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_Quinonez_Mosquera
 - gquinonez@unillanos.edu.co

Esta investigación está articulada con la tesis doctoral “**Factores Determinantes para la creación de Spin-off Universitarias en Colombia**” del Doctorado en Economía y Empresa de la Escola de Doutoramento Internacional de la **Universidad de de Santiago de Compostela**.

Proyecto del grupo de Investigación Estudios en Sostenibilidad Urbana y Empresarial SUyE, de la **Universidad de Llanos**, en que vincula actividades de dos jóvenes investigadoras. Vinculado al Observatorio de Emprendimiento Universitario de la Red Universitaria de Emprendimiento (**REUNE**) de las Asociación Colombiana de Universidades (**ASCUN**). Beneficiario de la Convocatoria **Pasaporte a la Ciencia** del programa **Colombia Científica** del Ministerio de Educación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior –**Icetex**-

Conjunto de actores y factores contextuales.
(Marulanda & Gualdron, 2016) (Shane, 2009; Acs et al., 2018).

- Estimular para el desarrollo de iniciativas emprendedoras
- Brindar al emprendedor una base relacional diferencial
- Mejorar la supervivencia
- Autosuficiente

Introducción

Entorno (Bratnicki, 2005)

- Oportunidades
- Conductas
- Plan Empresa

Academia y los resultados emprendedores

(Ruiz, Nahuat, & Moreno, 2016)

- Desarrollo del emprendimiento
- Enseñanza
- Investigación
- Extensión

(Arantxa Azqueta, 2019)

- Innovador
- Propositivo
- Planifica
- Plantea el camino de acción
- Materializa

Fuente: Autores

Marco Teórico

Emprendimiento
(Ojeda & Rodriguez, 2011)
(Morant, Santandreu, Canos, & Millet, 2017)

Emprendedor
(Arantxa Azqueta, 2019)

Ecosistema Emprendedor (E.E)
(Comeche & Torcal, 2018)
(García, Federico, Ortiz, & Kantis, 2018)
(Brown & Mason, 2017)

Ecosistema Emprendedor Universitario (E.E.U)
(Ruiz, Nahuat, & Moreno, 2016) (Napier & Hansen, 2011)
(Isenberg D. , 2011)

Empresas resultado de investigación

“Están basados en las universidades, las cuales son organizaciones multidimensionales que apoyan el desarrollo del emprendimiento a través de una variedad de iniciativas relacionadas con la enseñanza, la investigación y la extensión, hasta el desarrollo de redes de emprendedores....”

“Conjunto de actores y factores contextuales que están interrelacionados, localizados en un espacio determinado cuya relación se da de manera compleja y sistémica”

Fuente: Autores

Problema de Investigación & Objetivo

- **Cada región geográfica** cuenta con actores y factores que de manera formal o informal se conectan, arbitran en ella.

EEU \neq E.E

Universidad Empresarial

Intermediario en el proceso empresarial de comercialización de ciencia y tecnología resultados de proceso de Investigación

Actualmente no puede existir un acuerdo internacional que de modo uniforme tenga las variables exactas para medir cualquier EEU.

Las universidades generan diferentes herramientas para priorizar el emprendimiento

Índice de Medición Nacional del Ecosistema Emprendedor Universitario (IMNEEU)

- El S.E actor principal de generar el **ambiente emprendedor local**

(Marulanda & Gualdron, 2016) (Belitsky, 2017) (Leydesdorff & Meyer, 2003)

Territorio homogéneo genera un E.E.U estableciendo así el principio que **son únicos e irrepetibles.**

(Lopez, Fernandez, & Peña, 2018)

“Los líderes **no pueden copiar** el modelo de otra persona porque nadie puede replicar el ecosistema de otra persona.”

(Isenberg D. , 2011)

Objetivo
Proponer y realizar un modelo objetivo para la medición del ecosistema emprendedor universitario a nivel Colombia

Metodología

32 Departamentos
Bogotá

Fuente: Autores

Resultados Parciales

Autores
(Cardona, Dinora, & Tabares, 2008)
(Kantis, Federico, & Ibarra, 2014) ICSED
(Vogel, 2013)
(Isenberg D. , 2011)
(Brown & Mason, 2017)
(Napier & Hansen, 2011)
(Marulanda & Gualdron, 2016)
(Garcia, Federico, Ortiz, & Kantis, 2018)
(Mack & Mayer, 2015)
(Auletta & Rivera, 2011)
(Lopez & Villareal, 2017)
(Aspen Network of development Entrepreneurs, 2013)
Ács, Z., Szerb, L., & Lloyd, A. (2017) INDEX
(World Economic Forum, 2014)
Ojeda, E., & Rodriguez, A.
(Comeche & Torcal, 2018)
Landsdale, D., Abad, C., & Vera, D

Fuente: Autores

Infraestructura básica del territorio

Quince (15) variables predictorias

R: 0,8

Factor	Codigo	Var - Indicador
Infraestructura basica del territorio	BSDCI	Conexión a internet
	BSDTC	Tenencia de computador
	SBEE	Acceso al servicio energia electrica
	MRP	Red vial primaria por area
	MRS	Red vial secundaria
	SGTHC	Tasa de hurto a entidades comerciales
	SS	Tenencia del servicio de SGSSS
	SBAC	Acceso al servicio de acueducto
	SBAL	Acceso al servicio de alcantarillado
	SBCA	Calidad del agua
	SBGN	Acceso al servicio de gas natural
	BSDVPT	Vivienda propia totalmente paga
	BSDVPP	Vivienda propia en proceso de pago
	BSDVAS	Vivienda en arriendo o subarriendo
	BSDVU	Vivienda usufrutuada

Fuente: Autores

Educación

Veinte (20) variables de las cuales Quince (15) son predictorias

R: 0,9

R2:0,89

F_ANDEVA ANNOVA 0,02 Sig.

valores leptocurtica y un eje de simetría con curva positiva

Factor	Codigo	Var-Indicador
Educación	EBMCSE	Cobertura Sector educativo
	EBMTES	Tasa de transito indmediato a la educación superior
	ESIES	Numero de IES en el DPTO
	ESCES	Tasa de cobertura bruta en educación superior
	ESGS	Nivel de graduados en educación superior
	ESTDS	Tasa de deserción en educación superior anual
	EBMMB	Matriculas en educación basica
	EBMMM	Matriculas en educación media
	ESIESOF	Numero de IES oficiales en el DPTO
	ESIESPR	Numero de IES privadas en el DPTO
	ESMTOF	Matriculas IES oficiales
	ESMTPR	Matriculal IES privadas
	ESMT	Matricula Nivel de Formación tecnica
	ESMTC	Matricula Nivel de Formación tecnologica
	ESMU	Matricula Nivel de Formación Universitaria
	ESMPS	Matricula en programas de posgrado
	ESP	Matricula por metodologia Presencial
	ESD	Matricula por metodologiaDistancia (Tradicional)
	ESDV	Matricula por metodologiaDistancia (Virtual)

Fuente: Autores

Tejido Financiero y Empresarial

total de trece (13) variables predictorias

R: 0,8

Factor	Codigo	Var - Indicador
Tejido Financiero y Empresarial	MRTM	Tamaño del mercado interno
	EMF	Facilidad para abrir una empresa
	EMNT	Tasa de natalidad empresarial
	EMDE	Densidad empresarial
	EMPYM	Participación de medianas y grandes empresas
	REPIBpc	PIB per capita en S.U.S
	REIE	Impuestos empresariales
	REPIBpn	Participación en el PIB nacional
	SFCB	Cobertura bancaria
	SFIB	Indice de bacarización
	REImpn	Participacion porcentual de la importaciones totales a nivel nacional
	REExpn	Participacion porcentual de la exportaciones totales a nivel nacional
	RETRC	Costo de transporte comercial terrestre interno

Fuente: Autores

Investigación y desarrollo

Veintiséis (26) variables predictorias

R: 0,8

Factor	Código	Var -Indicador	
Investigación y desarrollo	INVEM	Investigador Emerito	
	INVSN	Investigador Senior	
	INVAS	Investigador Asociado	
	INVJN	Investigador Junior	
	INVGA1	Grupos de Investigación categoria A1	
	INVGA	Grupos de Investigación categoria A	
	INVGB	Grupos de Investigación categoria B	
	INVGC	Grupos de Investigación categoria GC	
	INVREC	Grupos de Investigación Reconocidos	
	PTIRIX	Revistas indexadas en publindeX	
	PTIARTI	Articulos de Investigación	
	PTICAPLB	Capitulos de libros de Investigación	
	PTILBRI	Libro de Investigación	
	PTIPATI	Patente de invención	
	PTIPATU	Patente modelo de utilidad	
	Investigación	PTIVV	Variedad Vegetal
		PTIVA	Variedad Animal
		PTIPTI	prototipo industrial
		PTISW	Software
		PTISCE	Secreto Empresarial
		PTIEBT	Empresa de base tecnologica
		PTISPIN18	spin off creadas en el 2018
		PTIDIN	Diseño Industrial
		PTIECC	Empresas creativas y culturales
		PTITM	Tesis de Maestria
	PTITD	Tesis de Doctorado	
PTIPID	Poyecto de Investigación y desarrollo		
PTIPIC	Poyecto de Investigación y Creación		
PTIPEX	Proyecto de Extensión		
PTIGCM	Generación de contenido multimedia		

Fuente: Autores

Fuente: Autores

El eje principal es la información actual del aspecto educación en el país según sus diferentes niveles, primando la educación superior Universitaria y los resultados obtenidos de los proceso de extensión, investigación y docencia.

Empresas Relacionadas con Investigación Universitaria o Resultado de Investigación Universitaria

Gracias por la atención prestada

- Benitez Ramirez, Maria Daniela
- Universidad de los Llanos
- Joven Investigador
- <https://orcid.org/0000-0002-4864-1398>
- https://www.researchgate.net/profile/Maria_Benitez_Ramirez
- maria.benitez@unillanos.edu.co
- Quiñonez Mosquera, Guillermo Alejandro
- Universidad de los Llanos
- Docente de Planta
- <https://orcid.org/0000-0002-3996-657X>
- https://scholar.google.com/citations?user=Y2xs_ZgAAAAJ&hl=es
- https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_Quinonez_Mosquera
- gquinonez@unillanos.edu.co

Bibliografía

- Ács, Z., Szerb, L., & Lloyd, A. (2017). The Global Entrepreneurship Index. (1), 1. (G. Translate, Trad.) Washington, Estados Unidos. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/321501546_Global_Entrepreneurship_and_Development_Index_2016
- Arantxa Azqueta, A. (2019). Analisis del concepto emprendedor y su incorporación al ambito educativo. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.14201/teri.19756>
- Aspen Network of development Entrepreneurs. (Diciembre de 2013). Entrepreneurial Ecosystem Diagnostic Toolking. Estados Unidos. Obtenido de https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/pubs/FINAL%20Ecosystem%20Toolkit%20Draft_print%20version.pdf
- Auletta, N., & Rivera, C. (02 de Enero de 2011). Un ecosistema para emprender. 7(4). Debates IESA. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/308048895_Un_Ecosistema_para_Emprender
- Brown, R., & Mason, C. (02 de Mayo de 2017). Looking inside the spiky bits: a critical review and conceptualisation of entrepreneurial ecosystems. 49, 11-30. (S. Verlag, Ed., & G. Translate, Trad.) Small Business Economics . doi:10.1007 / s11187-017-9865-7
- Cardona, M., Dinora, L., & Tabares, J. (15 de Agosto de 2008). las dimensiones del emprendimiento empresarial: La experiencia de los programas cultura E y fondo emprender en Medellin. 1-49. Colombia: Universidad EAFIT . Obtenido de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2459621
- Comeche, J., & Torcal, V. (01 de Noviembre de 2018). Ecosistema emprendedor de la universidad de Valencia. 12(3), 29-42. España: TEC Empresarial. doi:10.18845/te.v12i3
- Fuerlinger, G., Fandl, U., & Funke, T. (24 de Febrero de 2015). The role of the state in the entrepreneurship ecosystem insigth from germany. 2(3). (G. Translate, Trad.) Vienna, Austria: Triple Helix. doi:10.1186/s40604-014-0015-9
- Garcia, S., Federico, J., Ortiz, M., & Kantis, H. (18 de Septiembre de 2018). ¿El ecoistema o los ecosistemas? primera evidencia de un ejercicio de tipologias sobre ciudades de la provincia de Argentina. 7(3), 215 - 237. Brasil: Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. doi: <https://doi.org/10.14211/regepe.v7i3.1243>
- Garzozzi, R., Jaramillo, M., & Garzozzi, Y. (15 de Enero de 2018). Hablemos de emprendimiento. 11-195. (E. UTMACH, Ed.) Ecuador: Colección Redes 2017. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14347>
- Isenberg, D. (Junio de 2010). How to start an entreperneurial revolution. 88(6). Estados Unidos: Harvard Business Review. Obtenido de <https://hbr.org/2010/06/the-big-idea-how-to-start-an-entrepreneurial-revolution>
- Isenberg, D. (11 de Mayo de 2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy Principles for Cultivating Entrepreneurship. (I. America, Ed.) Estados Unidos: The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Obtenido de <http://www.innovationamerica.us/images/stories/2011/The-entrepreneurship-ecosystem-strategy-for-economic-growth-policy-20110620183915.pdf>

- Kantis, H., Federico, J., & Ibarra, S. (23 de Abril de 2014). Índice de Condiciones Sistémicas para el emprendimiento dinámico. *Primera edición*. Asociación Civil Red Pymes Mercosur: E-Book. Obtenido de <https://innpulsacolombia.com/sites/default/files/indice-de-condiciones-sistemicas-2014-publicacion-completa.pdf>
- Ley 1838. (Julio de 06 de 2017). Colombia. Obtenido de <https://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley-1838-2017>
- Lopez, I., Fernandez, A., & Peña, I. (12 de Septiembre de 2018). Perspectiva subnacional del ecosistema emprendedor en España. 3, 41-55. España: Innovación Y Emprendimiento: Un binomio para el crecimiento de la economía española. Obtenido de <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/15713/PerspectivaSubnacionalEcosistema.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Lopez, M., & Villareal, E. (16 de Octubre de 2017). Aproximaciones a la medición del ecosistema del emprendimiento en Mexico. Mexico: Altec, Gestión de la innovación para la competitividad. Obtenido de http://www.uam.mx/altec2017/pdfs/ALTEC_2017_paper_108.pdf
- Mack, E., & Mayer, H. (01 de Mayo de 2015). The evolutionary dynamics of entrepreneurial ecosystems. 2-23. Estados Unidos: Urban Studies. doi:10.1177/0042098015586547
- Martinez, P., Garcia, S., Menéndez, C., Federico, J., & Kantis, H. (01 de Abril de 2016). El ecosistema emprendedor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una mirada exploratoria. 4(1), 146-174. Revista Pymes, Innovación y Desarrollo. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6353901>
- Marulanda, F., & Gualdrón, S. (26 de Agosto de 2016). Entorno y motivaciones para emprender. 2(81). Bogota, Colombia: Revista Escuela de Administración de Negocios. doi: <http://dx.doi.org/10.21158/01208160.n81.2016.1556>
- Ministerio de Educación Nacional. (2000). *Mineducación*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233834.html?_noredirect=1
- Napier, G., & Hansen, C. (2 de Febrero de 2011). Ecosystems for young scalable firms. 1-24. Dinamarca: The danish cluster Academy RegX. Obtenido de https://www.kauffman.org/~media/kauffman_org/z_archive/resource/2012/5/irpr_2012_napier.pdf
- Observatorio Nacional del Emprendedor Mexico INADEM. (2017). *Construcción generación y análisis de indicadores para medir el estado y la evolución del ecosistema emprendedor*. <https://www.inadem.gob.mx/>.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (01 de Enero de 2017). Financing SMEs and Entrepreneurs. (G. Translate, Trad.) USA.
- Rodriguez, P. A., & Crescenzi, R. (12 de Agosto de 2008). Mountains in a flat world: why proximity still matters for the location of economic activity. 1, 3, 371- 388. (G. Translate, Trad.) Estados Unidos: Cambridge journal of regions, economy and society. doi:10.1093/cjers/rsn011
- Ruiz, F., Nahuat, J., & Moreno, J. (2016). El Comportamiento Emprendedor en Mexico. 293 - 304.
- Spilling, O. (01 de Mayo de 1996). The entrepreneurial System on entrepreneurship in the context of a mega e-vent. 36(1), 91-103. (G. Translate, Trad.) Estados Unidos: Journal of Business. doi:[https://doi.org/10.1016/0148-2963\(95\)00166-2](https://doi.org/10.1016/0148-2963(95)00166-2)
- Vogel, P. (21 de Noviembre de 2013). The Employment Outlook for Youth: Building Entrepreneurial Ecosystems as a Way Forward. (A. d. G-20, Ed.) Obtenido de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2357856
- World Economic Forum. (Enero de 2014). Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Early-Stage Company Growth Dynamics. (G. Translate, Trad.) Estados Unidos. Obtenido de <http://reports.weforum.org/entrepreneurial-ecosystems-around-the-globe-and-early-stage-company-growth-dynamics/wp-content/blogs.dir/34/mp/files/pages/files/nme-entrepreneurship-report-jan-8-2014.pdf>
- Zamora, C. (2018). La importancia del emprendimiento en la economía, caso Ecuador. Ecuador: Revista Espacios.